

Manual de Instalação, Configuração e Customização do Dataverse

Equipe de Coordenação RNP

Carolina Howard Felicíssimo, Coordenadora de P&D, <https://orcid.org/0000-0001-5065-2689>
Leandro Neumann Ciuffo, Diretor Adjunto e E-Ciência e Ciber Avançada

Equipe de Pesquisadores

Maria Célia Tavares, Consultora independente
Maria Luiza Machado Campos, Professora da UFRJ, <https://orcid.org/0000-0002-7930-612X>
Rafael Port da Rocha, Professor da UFRGS, <https://orcid.org/0000-0003-4131-0534>
Rita do Carmo Laipelt, Professora da UFRGS, <https://orcid.org/0000-0002-7429-8490>
Sônia Elisa Caregnato, Professora da UFRGS, <https://orcid.org/0000-0002-5676-2763>
Vania Jesus de Araujo Soares Borges, UFRJ, <https://orcid.org/0000-0002-6717-1168>

Equipe de Execução

Deividi Fernando da Silva Moreira, UFCSPA, <https://orcid.org/0000-0003-3392-5993>
Manuela Klanovicz Ferreira, UFRGS, <https://orcid.org/0000-0002-9089-7725>
Pedro Luís Oliveira Vagner, UFRGS, <https://orcid.org/0009-0009-6062-0221>

Controle de versionamento

Versão	Autores	Data
3.4	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	19/06/2026
	Modificações Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS	
3.3	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	04/06/2026
	Modificações Configuração da ferramenta externa TurboCurator Informações sobre atualização de versão 6.8~6.9 Informações sobre atualização de versão 6.9~6.10.1	
3.2	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	23/04/2026
	Modificações Informações sobre atualizações de versão	
3.1	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	30/03/2026
	Modificações Versão do Projeto Dataverse agora é 6.9 Segurança com senhas fortes Segurança com API Segurança com cookies Instalação de External Tools no servidor local	
3.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Manuela Klanovicz Ferreira Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre • Deividi Fernando da Silva Moreira	13/03/2026
	Modificações Unificação do manual com RHEL e Ubuntu Informações de segurança Configurando o serviço handle no Dataverse Inclusão de templates de datasets	
2.4	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	15/07/2025
	Pacote de idioma para versão 6.8	
2.3	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	10/06/2025
2.2	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	24/04/2025
2.1	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner Universidade Federal do Rio de Janeiro • Eduardo Prata Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre • Deividi Fernando da Silva Moreira	15/04/2025
2.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Pedro Luís Oliveira Vagner	23/03/2025
1.6	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	10/06/2023

	<ul style="list-style-type: none">• Pedro Luís Oliveira Vagner	
1.5	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior• Thales Maria Vasconcellos Monteiro• Manuela Klanovicz Ferreira Universidade Federal do Rio de Janeiro <ul style="list-style-type: none">• Eduardo Prata	20/12/2022
1.4	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior• Thales Maria Vasconcellos Monteiro	21/09/2021
1.3	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior	21/09/2020
1.2	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior	10/12/2019
1.1	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rene Faustino Gabriel Junior	29/10/2019
1.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Rafael Port da Rocha• Sônia Elisa Caregnato• Caterina Groposo Pavão• Rene Faustino Gabriel Junior• Samile Andréa de Souza Vanz• Paula Caroline Schifino Jardim Passos• Victor Andrews Garcia Lima• Iván Andrés Fornos Angues Universidade Federal de Rio Grande <ul style="list-style-type: none">• Eduardo Nunes Borges• Luís Alberto Barbosa Azambuja	12/08/2019

Manual de Instalação, Configuração e Customização do Dataverse

Resumo

Este trabalho apresenta os procedimentos de instalação e configuração do Dataverse, no âmbito do projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) sob coordenação executiva da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). O tutorial descreve a implementação da plataforma e seus pré-requisitos em ambientes de virtualização utilizando as distribuições Red Hat Enterprise Linux Server 9.6 e Ubuntu Server 24.04.3 LTS (arquitetura x64). Para ambos os cenários, adotou-se uma infraestrutura composta por 2 vCPUs, 16 GB de RAM e 50 GB de armazenamento. O documento detalha todas as etapas necessárias para a execução, fornecendo diretrizes aplicáveis também a versões correlatas de ambas as distribuições Linux.

Palavras-chave: Dataverse. Dados abertos. Dados de pesquisa. Compartilhamento de dados. Tecnologias.

Abstract

This work presents the installation and configuration procedures for Dataverse, part of the project developed by the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) under the executive coordination of the National Education and Research Network (RNP) and the Brazilian Institute of Information in Science and Technology (Ibict). The tutorial describes the implementation of the platform and its prerequisites in virtualization environments using Red Hat Enterprise Linux 9.6 Server and Ubuntu Server 24.04.3 LTS (x64 architecture). For both scenarios, an infrastructure consisting of 2 vCPUs, 16 GB of RAM, and 50 GB of storage was adopted. The document details all the steps required for execution, providing guidelines that are also applicable to related versions of both Linux distributions.

Keywords: Dataverse. Open data. Research data. Data sharing. Technologies.

Sumário

Sumário	6
SOBRE O PROJETO DATAVERSE	9
1. Sobre a versão 6 do Dataverse	10
1.1. Softwares para o Dataverse	10
1.2. Componentes opcionais	10
1.3. Formatos de Citação	11
2. Preparando a instalação	12
2.1. Requisitos de hardware	12
2.2. Requisitos de software	12
2.2.1. Sistema operacional Linux	12
2.2.2. Unzip	13
2.2.3. Lynx	13
2.2.4. Java	13
2.2.5. Dataverse (download)	13
2.2.6. Payara 7	14
2.2.7. PostgreSQL	16
2.2.8. Solr	18
2.2.9. JQ	20
2.2.10. ImageMagick	20
2.2.11. Projeto R	20
2.2.12. Proxy Reverso	22
2.2.12.1. HTTPD Proxy (distribuições baseadas em RHEL)	22
2.2.12.2. Apache2 Proxy (distribuições baseadas em Debian)	23
2.2.13. cURL	23
2.2.14. SELINUX	23
3. Instalação do Dataverse	24
3.1. Ativação do R Server no Dataverse	25
3.2. Configurando o Dataverse para início automático	25
3.3. Alterações no domain.xml	25
4. Usando o Dataverse	27
4.1. Segurança com https	28
4.1.1. Certificado auto assinado com OpenSSL	28
4.2. Segurança com senhas fortes	30
4.3. Segurança com a API	30
4.4. Segurança com <i>cookies</i>	31
5. Atualizações do Dataverse	32
5.1. Dataverse 6.8	32
5.2. Dataverse 6.9	33
6. Configurando o DOI no Dataverse	38
7. Configurando o serviço Handle no Dataverse	39
8. Customizando o Dataverse	41
8.1. Personalizar o logo na barra de navegação (<i>Navbar</i>)	41
8.2. Personalizar a página inicial (<i>Content Block</i>)	42
8.3. Personalizar o cabeçalho (<i>Custom Header</i>)	42
8.4. Personalizar o rodapé (<i>Footer</i>)	42
8.5. Personalizar os Direitos de cópia (<i>Copyright</i>)	43

8.6.	Personalizar a folha de estilos (<i>Stylesheet</i>)	43
8.7.	Pacote de linguagens (PT-BR).....	43
7.7.1.	Arquivos do GitHub	44
7.7.2.	Arquivos da nossa equipe	45
8.8.	Google Analytics	46
8.9.	Sitemap	46
8.10.	Licenças de uso.....	46
8.11.	Embargo	47
8.12.	Builtin Users (Usuários locais).....	48
8.12.1.	Habilitar “Sign Up”	48
8.13.	Personalizar a página Sobre (<i>About</i>)	48
9.	ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.....	49
9.1.	Sobre os Blocos de Metadados Customizados.....	49
9.2.	Estrutura de um Bloco de Metadado Customizado	50
9.3.	Planejando o Bloco de Metadados Customizado.....	50
9.4.	Criando o Bloco de Metadados Customizado	51
9.5.	Carregando o Bloco de Metadados Customizado	52
9.6.	Atualizando um Bloco de Metadados Customizado	52
9.7.	Configurando o Dataverse com ODS.....	53
9.7.1.	Habilitando o Bloco de Metadados Customizado ODS	53
9.7.2.	Recursos do Bloco de Metadados Customizado ODS	53
9.7.3.	Facetas do Bloco de Metadados Customizado ODS.....	54
9.7.4.	Considerações finais sobre Bloco de Metadados Customizado.....	54
10.	Autenticação dos Usuários.....	55
10.1.	Integração com ORCID	55
10.1.1.	Pré-requisito.....	55
10.1.2.	Alterações no Dataverse	56
10.1.3.	Desabilitar\remover o OAuth.....	57
10.2.	Autenticação Federada – Shibboleth	57
10.2.1.	Pré-requisito.....	58
10.2.2.	Configurando o Shibboleth	59
10.2.3.	Provedor de Identidade	60
10.2.4.	Sincronizar Data e Hora.....	61
11.	Upload e gerenciamento de arquivos	63
11.1.	Upload	63
11.2.	Ingestão de dados tabulares	63
11.3.	Arquivos compactados.....	64
11.3.1.	Aumentado o tamanho limite do zip de download	64
13.	Inclusão de <i>templates</i> de datasets.....	66
14.	Ferramentas externas (External Tools)	68
14.1.	Instalações em nuvem.....	68
14.1.1.	TurboCutador – ICPSR	68
14.1.2.	Ask The Data.....	70
14.2.	Instalação local.....	71
14.2.1.	Visualizadores.....	71
	Referências.....	74

SOBRE O PROJETO DATAVERSE

O Dataverse é um aplicativo da Web de código-fonte aberto para compartilhar, preservar, citar, explorar e analisar dados de pesquisa. Ele facilita a disponibilização de dados para outras pessoas e permite que você replique o trabalho de outras pesquisas com mais facilidade. Pesquisadores, periódicos, autores de dados, editores, distribuidores de dados e instituições afiliadas recebem crédito acadêmico e visibilidade na web. (<https://dataverse.org/>)

Porque Dataverse? O radical -verse (frequentemente usado como sufixo) em Dataverse é uma junção das palavras "data" (dados) e "universe" (universo). Ele denota o alcance total, ambiente ou ecossistema de onde os dados residem, são processados ou compartilhados. Um repositório Dataverse é a instalação do software, que hospeda vários arquivos virtuais chamados Dataverses. Cada Dataverse contém conjuntos de dados e cada conjunto de dados contém metadados descritivos e arquivos de dados (incluindo documentação e código que acompanham os dados). Como método de organização, os Dataverses também podem conter outros Dataverses.

Figura 1 Diagrama semântico do Dataverse e Dataset no Dataverse 4.0

Fonte: Quingley (2016).

A percepção central por trás do Dataverse é automatizar grande parte do trabalho do arquivista profissional, fornecer serviços e distribuir crédito ao criador de dados. Antes do Dataverse, os pesquisadores eram forçados a escolher entre receber crédito por seus dados, controlando a distribuição, mas sem garantias de preservação a longo prazo, ou mantendo garantias de preservação a longo prazo, enviando-o para um arquivo profissional, mas sem receber muito crédito. O Dataverse quebra essa má escolha: colocamos um Dataverse (um arquivo virtual) em seu site que tem aparência, marca e URL de seu site, juntamente com uma citação acadêmica para os dados que lhe dão total crédito e visibilidade na Web. No entanto, essa página do seu site é servida por um repositório Dataverse, com apoio institucional e garantias de preservação a longo prazo.

O software Dataverse está sendo desenvolvido no Instituto Harvard para Ciências Sociais Quantitativas (IQSS), juntamente com muitos colaboradores e colaboradores em todo o mundo. O Dataverse foi construído com base em na experiência do projeto anterior de Virtual Data Center (VDC), que abrangeu o período de 1999 a 2006 como uma colaboração entre o Data Center Harvard- MIT (agora parte do IQSS) e a Biblioteca da Universidade de Harvard.

Figura 2 - Evolução temporal do Dataverse

Fonte: Adaptado pelos autores de Quingley (2016)

1. Sobre a versão 6 do Dataverse

1.1. Softwares para o Dataverse

	Java versão 21. O Dataverse 6.10.1 utiliza essa versão, mas é necessário observar a cada atualização qual a versão recomendada pelo desenvolvedor.
	Payara; um servidor de aplicativos Java EE onde o aplicativo Dataverse deve ser implantado, é requerido na versão 7.2026.2.
	PostgreSQL; um banco de dados relacional. Atualmente em uso a versão 16 nesta edição do Dataverse.
	Apache Solr; um mecanismo de pesquisa. Um esquema específico do Dataverse é fornecido. Atualmente na versão 9.8.0.
	ImageMagick; para gerar visualizações em miniatura de arquivos PDF. Este é um componente opcional, o que significa que se você não tiver o ImageMagick instalado, não haverá miniaturas de arquivos PDF nos resultados da pesquisa e nas páginas do conjunto de dados; mas todo o resto funcionará normalmente.
	Servidor SMTP; para enviar e-mails de redefinições de senha e outras notificações, fornecido pelo sistema operacional.
	jq; é uma ferramenta de linha de comando para analisar a saída JSON usada pelo script de instalação do Dataverse.
	Serviço de identificador persistente; Suporte DOI e\ou Handle para o uso em produção, sendo necessário uma autoridade DOI ou Handle.net registrada.

1.2. Componentes opcionais

Existem vários componentes opcionais que você pode escolher instalar posteriormente.

Apache	Servidor web que pode “inverter proxy” em aplicações Payara e reescrever o tráfego HTTP.
Shibboleth	Um sistema de autenticação, seu uso com o Dataverse requer o Apache.
OAuth2	Um sistema de autenticação no login para ORCID, GitHub, Azure e Google.
Geoconnect	Um sistema que permite aos usuários criar mapas a partir de arquivos geoespaciais.
R Server	Exploração de dados tabulares.
Dropbox	Um módulo de integração com o Dropbox
Zelig	Exploração de dados tabulares.

1.3. Formatos de Citação

Autor (es), Ano da publicação, Título do Dataset, Nome do repositório ou arquivo, Versão, Identificador global persistente

Campo	Descrição
Autor (es)	Nome dos autor (es)
Ano da publicação	Data da publicação dos dados de pesquisa
Título do Dataset	Nome do Dataset definido pelo (s) autor (es)
Nome do repositório ou arquivo	
Versão	Identificação da versão dos dados disponibilizados
Identificador global persistente	Número DOI ou Handle utilizado para identificar os dados de pesquisa

2. Preparando a instalação

Para a instalação do Dataverse, dois *links* podem ser muito úteis ao serem utilizados em conjunto com este manual. O primeiro é o guia de instalação dos pré-requisitos do Dataverse em <https://guides.dataverse.org/en/latest/>. O outro link trata sobre a instalação em si em <https://guides.dataverse.org/en/latest/installation/installation-main.html>.

Neste manual os comandos estão expressos em letras **azuis e itálico**, começando com o usuário a ser utilizado e o símbolo de sustenido (#) seguido do comando que deve ser executado e seus parâmetros, como no exemplo:

```
[root@host] # nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Saídas de comando, observações e parâmetros que devem ser alterados terão a cor **vermelha**. A cor *cinza* será usada em conteúdo de arquivos.

Para entrar no usuário *root* use o comando “su –”, enquanto para os outros usuários use o comando “su usuário”. Converse com o seu administrador de sistemas caso seja necessário pedir permissões especiais para execução dos comandos ou o uso do usuário *root*.

2.1. Requisitos de hardware

Uma instalação básica do Dataverse é executada corretamente em *hardware* modesto, com recomendações mínimas de uma única máquina virtual com dois processadores de 2,8 GHz, 8 GB de RAM e 50 GB de disco.

Caso essa instalação entre em produção é aconselhável verificar o crescimento das bases de dados e o fluxo de consultas à aplicação para evitar gargalos ou lentidão no sistema. Quando ocorrer a submissão de arquivos grandes é necessário verificar o consumo de memória no equipamento.

2.2. Requisitos de software

Nesse tutorial serão instalados e configurados os seguintes *softwares*: sistema operacional Linux, zip, lynx, Java, Dataverse, Payara, PostgreSQL, Apache Solr, jq, ImageMagick, Projeto R, Apache Proxy, git e cURL. Em momento algum deve ser alterada a versão desses *softwares* para versões anteriores ou posteriores às informadas nesse manual, pois poderão ocorrer erros operacionais na aplicação.

2.2.1. Sistema operacional Linux

O Dataverse funciona em várias distribuições do Linux, a recomendação do desenvolvedor é utilizar o RHEL ou derivados. Os testes realizados originalmente foram na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FABICO) e no Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa (CEDAP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente são ambientados na plataforma VMWare ESXi, com os sistemas operacionais Oracle Linux 9.5 Server e Ubuntu Server 24.04.3 LTS, ambos da arquitetura x64, 2 vCPUs, 16 GB de RAM e 50 GB de armazenamento.

Após a instalação do sistema operacional é necessário atualizá-lo utilizando o usuário *root* ou o *sudo* com um usuário com privilégios de administrador.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[user@host] # sudo yum update -y
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[user@host] # sudo apt update | apt upgrade -y
```

2.2.2. Unzip

Em algumas distribuições o unzip já vem instalado por padrão. Porém pode ser feita a consulta de versão e, caso o sistema indique que ele não existe, executar a instalação.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[user@host] # unzip -v
unzip: command not found
[user@host] # sudo yum install unzip -y
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[user@host] # unzip -v
unzip: command not found
[user@host] # sudo apt install unzip -y
```

2.2.3. Lynx

O Lynx é um navegador de texto para testar os recursos instalados através do terminal. Nas distribuições baseadas em RHEL, caso não seja encontrado pelo gerenciador de pacotes, é necessário habilitar o repositório CodeReady Builder x86_64 e depois executar o comando de instalação.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[user@host] # sudo dnf install lynx -y
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[user@host] # sudo apt install lynx -y
```

2.2.4. Java

A partir da versão 6.10 do Dataverse é requerido o uso do Java versão 21. Observe que tem de ser a versão JDK.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[user@host] # sudo yum install java-21-openjdk -y
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[user@host] # sudo apt install openjdk-21-jdk -y
```

Verifique a versão sendo utilizada e, caso essa não corresponda ao Java 17, deve-se defini-lo como versão *default*. O Payara não permitirá que o domínio do Dataverse seja carregado se houver uma versão inferior.

```
[user@host] # java -version
-- Aqui serão mostradas as versões instaladas no sistema operacional --
[user@host] # sudo alternatives --config java
-- Selecione a versão 21 do Java como default --
```

2.2.5. Dataverse (download)

Alguns componentes e arquivos do Dataverse são necessários para instalação dos pré-requisitos. Faça *download* dos arquivos **dvinstall.zip** e **dataverse-6.10.1.war**, preferencialmente no diretório de instalação do Dataverse que será criado. Para essa documentação estamos usando a versão 6.10.1, disponível no link do comando abaixo. Identifique a versão entre as

disponibilizadas no link <https://github.com/IQSS/dataverse/releases>. Vamos começar criando o nosso usuário “dataverse”, que será o usuário de serviço da instalação:

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[user@host] # sudo useradd dataverse
[user@host] # sudo usermod -aG wheel dataverse
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[user@host] # sudo useradd -m Dataverse sudo
```

Efetue o *download* do Dataverse utilizando o comando *wget*:

```
[user@host] # su dataverse
[dataverse@host] # cd /home/dataverse
[dataverse@host] # wget
https://github.com/IQSS/dataverse/releases/download/v6.10.1/dvinstall.zip
[dataverse@host] # wget
https://github.com/IQSS/dataverse/archive/refs/tags/v6.10.1.tar.gz
```

Agora descompactamos os arquivos e limpamos os arquivos desnecessários:

```
[dataverse@host] # unzip dvinstall.zip
[dataverse@host] # rm dvinstall.zip
[dataverse@host] # tar -vzxf v6.10.1.tar.gz
[dataverse@host] # rm v6.10.1.tar.gz
[dataverse@host] # exit
```

2.2.6. Payara 7

O Payara, versão **7.2026.2**, é utilizado nessa documentação para o Dataverse 6.10.1. É importante ressaltar que dependendo da versão do Dataverse os *softwares* classificados como pré-requisito poderão usar outras versões, como a versão 6.9, que utilizava o Payara 6. Crie um usuário de serviço para o Payara. Isso permitirá manutenções no Payara, sem comprometer a instalação do Dataverse.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # useradd payara
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # useradd -m payara
```

Baixando a versão 7.2026.2 do Payara na pasta /home/payara:

```
[dataverse@host] # su payara
[payara@host] # cd /home/payara
[payara@host] # wget https://nexus.payara.fish/repository/payara-community/fish/payara/distributions/payara/7.2026.2/payara-7.2026.2.zip
[payara@host] # unzip payara-7.2026.2.zip
[payara@host] # exit
```

Como root, ajuste as permissões dos diretórios de instalação do Payara para que o proprietário seja o usuário dataverse:

```
[dataverse@host] # sudo mv /home/payara/payara7 /usr/local/
[dataverse@host] # sudo chown -R root:root /usr/local/payara7
[dataverse@host] # sudo chown dataverse /usr/local/payara7/glassfish/lib
[dataverse@host] # sudo chown -R dataverse:dataverse
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1
```

Edite o arquivo **domain.xml** e confirme que a linha contém `-server` e não `-client` em `<jvm-options>-server</jvm-options>`. O padrão é estar `-server`, mas verificar é sempre importante. Caso esteja como `-client` mude para o parâmetro `-server` e salve o arquivo.

```
[dataverse@host] # nano /usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
```

É importante destacar que o Payara deve rodar com o sistema operacional configurado em **LANG=es_US.utf8** e não em outro idioma. Se sua instalação estiver diferente precisa alterar para *English* antes de usar o Payara. Caso essa configuração não seja realizada a alteração os dados tabulares não serão convertidos durante o *upload* de arquivos no Dataverse. Uma alternativa é manter o idioma em *English* quando estiver instalando o seu sistema Linux.

2.2.6.1. LANG do Payara

Uma das funções do Payara é gerenciar a fila de processamento assíncrono para os trabalhos de importação de dados, o que chamamos de *ingest*. Porém, o Payara só executa essa tarefa se a linguagem do sistema operacional for `en_US.utf8`. Se você fez uma instalação do sistema operacional em outra linguagem devemos fazer essa alteração.

Use os comandos descritos abaixo para descobrir o idioma configurado no sistema operacional:

```
[dataverse@host] # localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: br
X11 Layout: br
```

Se a resposta não for `en_US.utf8` então precisamos fazer o *download* dos pacotes de linguagem e usar o correto. Siga as próximas instruções:

```
[dataverse@host] # localectl list-locales | grep en_US
-- Se "en_US.utf8" estiver na lista não precisamos fazer o download --
```

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo dnf list langpacks-en*
[dataverse@host] # sudo dnf install langpacks-en.noarch -y
[dataverse@host] # sudo localectl set-locale en_US.utf8
[dataverse@host] # sudo reboot
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo apt install locales-all
[dataverse@host] # localectl list-locales | grep en_US
-- A resposta deve conter "en_US.UTF8" --
[dataverse@host] # sudo localectl set-locale en_US.utf8
[dataverse@host] # sudo reboot
```

Após reiniciar o sistema operacional verifique novamente a resposta ao comando LANG do sistema operacional e ela deve corresponder à resposta no tutorial:

```
[dataverse@host] # localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
```

2.2.6.2. Ativando o Payara

Após concluídos os preparativos vamos inicializar o Payara e testar seu funcionamento. Altere o usuário para Dataverse e siga os comandos descritos.

```
[dataverse@host] # /usr/local/payara7/glassfish/bin/asadmin start-domain
```

```

Waiting for domain1 to start .....
Successfully started the domain : domain1
domain Location: /usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1
Log File: /usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/logs/server.log
Admin Port: 4848
Command start-domain executed successfully.

```

Figura 3 - Saída do comando com sucesso

```

[dataverse@host] # /usr/local/payara6/bin/asadmin osgi lb | grep 'WeLD OSGi Bundle'
[dataverse@host] # Lynx http://localhost:8080

```



```

Payara Server - Server Running (p1 of 3) Payara Logo
Hello from Payara - your server is now running!

To replace this page, overwrite the file index.html in the document root folder of this server. The
document root folder for this server is the docroot subdirectory of this server's domain directory.

To manage a server on the local host with the default administration port, go to the Administration
Console.

Payara Server Documentation

For more information about Payara Server, documentation and additional resources see the Payara
documentation

Welcome to the Payara Community

As a member of the continuously growing and evolving open source community, you can benefit from some
great support offered by other Payara Server users, and get involved yourself by posting feedback on
the latest features and enhancements - or by making suggestions for future releases! And if you want
to take it one step further, you can also become an official Payara Contributor. If you'd like to be a
part of Payara Server's development, or simply get some help and advice from the community, check out
our Community page for some useful information and links.

-- press space for next page --
Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back.
H)elp O)ptions P)rint G)o M)ain screen Q)uit /=search [delete]=history list

```

Figura 4 - Página do Payara no navegador Lynx

-- Pressione a tecla q para sair do navegador --

2.2.7. PostgreSQL

Para instalar o PostgreSQL é **sugerida a versão 16** por orientação dos desenvolvedores.

Nas distribuições baseadas em RHEL é necessário forçar a utilização desta versão, pois por padrão ele está configurado com a versão 15.

```

[dataverse@host] # sudo dnf update -y
[dataverse@host] # sudo yum install -y
https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/repoprms/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-
latest.noarch.rpm
[dataverse@host] # sudo yum makecache --timer
[dataverse@host] # sudo dnf module list postgresql -y
[dataverse@host] # sudo dnf -qy module disable postgresql
[dataverse@host] # sudo yum install postgresql16-server -y
[dataverse@host] # sudo /usr/pgsql-16/bin/postgresql-16-setup initdb
[dataverse@host] # sudo systemctl start postgresql-16
[dataverse@host] # sudo systemctl enable postgresql-16

```

Para distribuições baseadas em Debian a versão padrão do PostgreSQL é a 18. Para mantermos a compatibilidade continuaremos usando a versão 16.

```

[dataverse@host] # sudo apt install postgresql-16 -y
[dataverse@host] # sudo systemctl start postgresql
[dataverse@host] # sudo systemctl enable postgresql

```

Precisamos ajustar as permissões de acesso no arquivo **postgresql.conf**.

```
[dataverse@host] # sudo nano /var/lib/pgsql/16/data/postgresql.conf
```

Na seção *Connections and authentication*, remova o comentário da linha *listen_addresses* e altere o parâmetro conforme abaixo:

```
listen_addresses = '*'
```

Ainda nesta seção, verifique se o parâmetro *port*, logo abaixo do *listen_addresses*, está comentado e com o valor 5432. É importante checar a porta que o Dataverse irá utilizar, pois o padrão do Dataverse é a 5432 e essa informação pode ser alterada na instalação.

Se a linha estiver comentada então será usada a porta definida na instalação do Dataverse. Se remover o comentário a porta do PostgreSQL será a **5432**.

Para permitir acesso também será necessário alterar o arquivo *pg_hba.conf*.

```
[dataverse@host] # sudo nano /var/lib/pgsql/16/data/pg_hba.conf
```

O arquivo deve ficar conforme o modelo abaixo, sendo que a seção de replicação não precisa ser alterada, mas pode ser comentada.

```
# "Local" is for Unix domain socket connections only
local all postgres trust
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 trust
host all all 0.0.0.0/0 trust
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 trust
```

Vamos reiniciar o PostgreSQL e verificar seu status:

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart postgresql-16.service
[dataverse@host] # sudo systemctl status postgresql-16.service
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart postgresql
[dataverse@host] # sudo systemctl status postgresql
```

Execute uma conexão com o seguinte comando, para validar a instalação:

```
[dataverse@host] # /usr/bin/psql -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres -d postgres -c 'SELECT * FROM pg_roles'
```

```

      rolname | rolsuper | rolinherit | rolcreatorole | rolcreatedb | rolcanlogin | rolreplication
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| rolconnlimit | rolpassword | rolvaliduntil | rolbypassrls | rolconfig | oid
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
pg_signal_backend | f | t | f | f | f | f
| -1 | ***** | | | | | | | 4200 | f | f
pg_read_server_files | f | t | f | f | f | f
| -1 | ***** | | | | | | | 4569 | f | f
postgres | t | t | t | t | t | t
| -1 | ***** | | | | | | | 10 | t | t
pg_write_server_files | f | t | f | f | f | f
| -1 | ***** | | | | | | | 4570 | f | f
pg_execute_server_program | f | t | f | f | f | f
| -1 | ***** | | | | | | | 4571 | f | f
pg_read_all_stats | f | t | f | f | f | f
| -1 | ***** | | | | | | | 3375 | f | f
pg_monitor | f | t | f | f | f | f
| -1 | ***** | | | | | | | 3373 | f | f
pg_read_all_settings | f | t | f | f | f | f
| -1 | ***** | | | | | | | 3374 | f | f
pg_stat_scan_tables | f | t | f | f | f | f
| -1 | ***** | | | | | | | 3377 | f | f
(9 rows)

```

Figura 5 - Saída do comando "psql"

2.2.8. Solr

O Solr que utilizaremos é a versão 9.8.0 e lembre-se de que você jamais deve instalar ou executar o Solr como *root*, por questões de segurança, e nem alterar a versão, com exceção quando houver instruções explícitas dos desenvolvedores. Vamos criar um usuário nomeado *solr*, uma pasta para instalação e atribuir os privilégios do grupo para esse usuário.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo useradd solr
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo useradd -m solr
```

Crie um diretório para instalação do solr:

```
[dataverse@host] # sudo mkdir /usr/local/solr
[dataverse@host] # sudo chown solr:solr /usr/local/solr
```

Altere para o usuário *solr*, faça o *download*, instalação e configuração:

```
[dataverse@host] # su solr
[solr@host] # cd /usr/local/solr
[solr@host] # wget https://archive.apache.org/dist/solr/solr/9.8.0/solr-9.8.0.tgz
[solr@host] # tar xvzf solr-9.8.0.tgz
[solr@host] # cd solr-9.8.0
[solr@host] # cp -r server/solr/configsets/_default server/solr/collection1
[solr@host] # exit
```

Em etapa anterior realizamos o *download* do arquivo *dvinstall.zip* e extraímos o conteúdo na pasta */home/dataverse/dvinstall*. Essa etapa foi importante pois agora vamos copiar alguns arquivos desta pasta para outras pastas criadas. Os arquivos devem ser sobrescritos.

```
[dataverse@host] # sudo cp /home/dataverse/dvinstall/schema*.xml
/usr/local/solr/solr-9.8.0/server/solr/collection1/conf
[dataverse@host] # sudo cp /home/dataverse/dvinstall/solrconfig.xml
/usr/local/solr/solr-9.8.0/server/solr/collection1/conf
-- Será necessário confirmar a sobreposição do arquivo --
```

Configurando o arquivo *jetty.xml* do Solr.

```
[dataverse@host] # sudo nano /usr/local/solr/solr-9.8.0/server/etc/jetty.xml
```

Deve-se alterar a linha abaixo para os seguintes parâmetros:

```
<Set name="requestHeaderSize"><Property
name="solr.jetty.request.header.size" default="8192" /></Set>
```

Alterado para:

```
<Set name="requestHeaderSize"><Property
name="solr.jetty.request.header.size" default="102400" /></Set>
```

O Solr vai alertar sobre precisar aumentar o número de descritores de arquivos e processos máximos em um ambiente de produção, mas ainda vai rodar com os padrões. O Dataverse já aumenta esses padrões para os níveis recomendados ao adicionar a linha *ulimit -n 65000* no script de inicialização, mas para maior eficiência, coloque o seguinte no arquivo */etc/security/limits.conf*:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/security/limits.conf
```

Insira os novos parâmetros entre os parâmetros em vermelho:

```
#@student -maxlogins 4
solr soft nproc 65000
solr hard nproc 65000
solr soft nofile 65000
solr hard nofile 65000
root soft nproc 65000
root hard nproc 65000
root soft nofile 65000
root hard nofile 65000
# End of file
```

Para ativar o Solr, deve-se trocar de usuário root para solr e executar os comandos:

```
[dataverse@host] # sudo su - solr
[solr@host] # cd /usr/local/solr/solr-9.8.0
[solr@host] # bin/solr start
[solr@host] # bin/solr create_core -c collection1 -d server/solr/collection1/conf/
[solr@host] # exit
```

Criaremos também o arquivo de serviço para o Solr:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/systemd/system/solr.service
```

Conteúdo do arquivo:

```
[Unit]
Description = Apache Solr
After = syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
User = solr
Type = forking
WorkingDirectory = /usr/local/solr/solr-9.8.0
ExecStart = /usr/local/solr/solr-9.8.0/bin/solr start -m 1g -j "jetty.host=127.0.0.1"
ExecStop = /usr/local/solr/solr-9.8.0/bin/solr stop
LimitNOFILE=65000
LimitNPROC=65000
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

O Solr já deve estar em execução no momento, assim vamos parar o processo, habilitar o serviço e reiniciar com os comandos abaixo:

```
[dataverse@host] # sudo /usr/local/solr/solr-9.8.0/bin/solr stop
[dataverse@host] # sudo systemctl daemon-reload
```

```
[dataverse@host] # sudo systemctl start solr.service
[dataverse@host] # sudo systemctl enable solr.service
[dataverse@host] # sudo systemctl status solr.service
```

2.2.9. JQ

O “jq” é uma ferramenta de linha de comando para analisar a saída JSON usada pelo *script* de instalação do Dataverse. Tanto para no Oracle Linux quanto para no Ubuntu o jq já vem instalado por padrão.

Você pode verificar se está instalado com o comando abaixo:

```
[dataverse@host] # jq --version
jq-1.6
```

Caso não esteja instalado, o site <https://stedolan.github.io/jq> explica várias maneiras de instalá-lo, mas um método relativamente simples é descrito abaixo. Por favor, note que você deve baixar a versão de 64 ou 32 bits com base em sua arquitetura. No exemplo abaixo, a versão de 64 bits será instalada.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo dnf install jq -y
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo apt install jq -y
```

2.2.10. ImageMagick

O ImageMagick® é utilizado para criar, editar, compor ou converter imagens de bitmap. Ele pode ler e gravar imagens em vários formatos (mais de 200), incluindo PNG, JPEG, GIF, HEIC, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF e SVG. Use o ImageMagick para redimensionar, inverter, espelhar, girar, distorcer, distorcer e transformar imagens, ajustar cores de imagem, aplicar vários efeitos especiais ou desenhar texto, linhas, polígonos, elipses e curvas de Bézier.

O ImageMagick é um software gratuito fornecido como uma distribuição binária pronta para ser executada ou como código-fonte que você pode usar, copiar, modificar e distribuir tanto em aplicativos abertos quanto proprietários. Ele é distribuído sob uma licença derivada do Apache 2.0.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo dnf install epel-release -y
[dataverse@host] # sudo dnf install ImageMagick ImageMagick-devel -y
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo apt install imagemagick -y
```

2.2.11. Projeto R

O Projeto R atua como um componente opcional nas instalações do sistema Dataverse. Ele é configurado e utilizado na plataforma como um "R Server", sendo destinado especificamente à exploração de dados tabulares. Além disso, o próprio Dataverse possui a capacidade de ingerir arquivos gerados pelo R (suportado até a versão 3) e transformá-los em um formato de arquivo universal (.tab), o que facilita a interoperabilidade de diferentes formatos de dados de pesquisa.

Para o seu funcionamento adequado em conjunto com o Dataverse, o Projeto R exige a instalação do sistema base ("R-core" ou "r-base") e de diversas bibliotecas essenciais a partir de sua própria console, como R2HTML, rjson, DescTools, Rserve e haven.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

É fortemente recomendado o uso do repositório do R. Algumas modificações nos repositórios existentes são necessárias para que os pacotes possam ser encontrados.

Como usuário root, ou usuário com privilégios de administrador, faça as alterações necessárias no arquivo de repositórios, alterando o parâmetro `enable=0` para `enable=1` nas sessões `ol8_baseos_latest`, `ol8_appstream`, `ol8_codereadybuilder` e `ol8_addons`. Caso algum desses repositórios não exista no arquivo ele pode ser criado e o texto final ficará conforme indicado.

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/yum.repos.d/oracle-linux-ol9.repo
```

As seguintes seções do arquivo deverão ficar com `enabled=1`:

```
[ol9_codeready_builder]
name=Oracle Linux 9 CodeReady Builder ($basearch) - (Unsupported)
baseurl=https://yum$ociregion.$ocidomain/repo/OracleLinux/OL9/codeready/builder/$basearch/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle
gpgcheck=1
enabled=1
```

```
[ol9_addons]
name=Oracle Linux 9 Addons ($basearch)
baseurl=https://yum$ociregion.$ocidomain/repo/OracleLinux/OL9/addons/$basearch/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle
gpgcheck=1
enabled=1
```

Salve o arquivo de repositórios e execute o comando de instalação do R.

```
[dataverse@host] # sudo yum install R-core R-core-devel -y
[dataverse@host] # sudo dnf install openssl-devel -y
```

Para iniciar o R utilize o comando indicado abaixo e depois, dentro da console, vamos realizar a instalação de bibliotecas essenciais para a operação com o Dataverse. Cada linha de comando da console está representada iniciando com o caractere `>`. Para sair da console do R, após concluídas as operações, digite o comando `q()`.

```
[dataverse@host] # R
> install.packages("R2HTML", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib64/R/library" )
> install.packages("rjson", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib64/R/library" )
> install.packages("DescTools", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib64/R/library" )
> install.packages("Rserve", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib64/R/library" )
> install.packages("haven", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib64/R/library" )
> q()
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

Usaremos o repositório padrão, mas será necessário atualizar o sistema. Primeiro, como usuário `root`, ou com um usuário com privilégios de administrador, procure atualizações e se elas existirem execute o comando `upgrade`.

```
[dataverse@host] # sudo apt update
-- Se existirem atualizações execute upgrade --
[dataverse@host] # sudo apt upgrade -y
[dataverse@host] # sudo apt install libcurl4-openssl-dev libssl-dev
[dataverse@host] # sudo apt install r-base -y
-- O r-base-dev será instalado junto com o pacote principal --
```

Agora devemos instalar as bibliotecas de análise de dados. Para iniciar o **R** utilize o comando indicado abaixo e depois, dentro da console, vamos realizar a instalação de bibliotecas essenciais para a operação com o Dataverse. Execute linha a linha.

```
[dataverse@host] # R
> install.packages("R2HTML", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> install.packages("rjson", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> install.packages("DescTools", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> install.packages("Rserve", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> install.packages("haven", repos="https://cloud.r-project.org/", lib="/usr/lib/R/library" )
> q()
```

2.2.12. Proxy Reverso

Na instalação do Dataverse o HTTPD, ou Apache2 nas distribuições Debian, atua como um Proxy Reverso. Esta é uma peça fundamental da arquitetura, pois o servidor de aplicações Payara geralmente opera em portas internas (como a 8080), que não são o padrão para navegação na web.

2.2.12.1. HTTPD Proxy (distribuições baseadas em RHEL)

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux, o serviço **HTTPD** está diretamente disponível no repositório do Application Streams no Oracle Linux 9.5, ou posterior, e é simples de implantar e configurar. O Apache proxy permitirá o redirecionamento da porta 8080 para 80 e/ou para a porta 443.

Os módulos necessários já estarão ativados na instalação, mas podem ser ativados/desativados através do arquivo de configuração:

```
[dataverse@host] # sudo dnf install httpd -y
```

Execute o comando abaixo para verificar os módulos instalados e ativos:

```
[dataverse@host] # grep -nr LoadModule /etc/httpd
```

Localize se os módulos proxy, proxy_http, proxy_balancer e lbmethod_byrequests estão na lista. Caso algum deles não esteja listado, abra o arquivo de configuração e remova o comentário na linha correspondente.

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/httpd/conf.modules.d/00-proxy.conf
[dataverse@host] # sudo systemctl restart httpd
```

Criaremos um arquivo nomeado *01-dataverse.conf* conforme as instruções:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/httpd/conf.d/01-dataverse.conf
<VirtualHost *:80>
ServerName <ip ou domínio>
CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/error.log

ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>
```

Vamos conferir se a seguinte configuração está presente no arquivo **ports.conf**.

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
Listen 80
```

Precisamos reiniciar o serviço do httpd para que todas as alterações tenham efeito.

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart httpd
[dataverse@host] # sudo systemctl enable httpd
```

E alterar o firewall do Oracle Linux, que deve estar instalado no sistema por padrão:

```
[dataverse@host] # sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
[dataverse@host] # sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
[dataverse@host] # sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
[dataverse@host] # sudo /usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect 1
[dataverse@host] # sudo firewall-cmd --reload
```

2.2.12.2. Apache2 Proxy (distribuições baseadas em Debian)

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu, o servidor Apache está diretamente disponível nos repositórios do Ubuntu Server. É simples de implantar e configurar. O Apache proxy permitirá o redirecionamento da porta 8080 para 80 e/ou para a porta 443.

```
[dataverse@host] # sudo apt install apache2 -y
[dataverse@host] # sudo a2enmod proxy
[dataverse@host] # sudo a2enmod proxy_http
[dataverse@host] # sudo a2enmod proxy_balancer
[dataverse@host] # sudo a2enmod lbmethod_byrequests
```

Vamos configurar o Apache, reiniciar o serviço e habilitar seu início automático.

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>
```

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart apache2
[dataverse@host] # sudo systemctl enable apache2
```

2.2.13. cURL

Tanto as distribuições baseadas em RHEL quanto nas baseadas em Debian o cURL já vem instalado por padrão, mas é importante confirmar se está instalado verificando qual a sua versão e, caso ele não esteja presente, instalar.

```
[dataverse@host] # curl --version
curl 7.61.1
```

-- Se não obtiver resposta de versão então precisará instalar com o comando abaixo --

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo yum install curl -y
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo apt install curl -y
```

2.2.14. SELINUX

Especificamente para distribuições baseadas em RHEL, devido a diversas restrições de segurança impostas pelo SELINUX será necessário desativá-lo, alterando seu status para *disabled*. Caso você tenha conhecimento necessário em SELINUX para configurar os serviços utilizados nesse manual poderá configurar sem desativar. Para efeito de desenvolvimento nós vamos desabilitar.

Para que essa alteração tenha efeito é necessário reinicializar o sistema operacional.

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
```

3. Instalação do Dataverse

No diretório onde foi extraído o arquivo `dvinstall.zip`, durante os pré-requisitos, rode o *script* de instalação como usuário `dataverse`. O novo *script* de instalação escrito em Python tem como objetivo substituir o instalador antigo, escrito em Perl. Foi implementado para funcionar exatamente como o antigo, suportando todas as mesmas opções.

O utilitário de linha de comando `psql` precisará ser utilizado então adicionaremos seu caminho no `PATH`, assim como instalaremos os complementos `pip3` e `psycopg2-binary` são necessários para executar a instalação.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # PATH=/usr/pgsql-16/bin:$PATH; export PATH
[dataverse@host] # sudo yum install postgresql16-devel -y
[dataverse@host] # sudo yum install python3-devel -y
[dataverse@host] # sudo yum install python3-pip -y
[dataverse@host] # sudo yum install libpq-devel -y
[dataverse@host] # sudo cd /usr/pgsql-16/bin
[dataverse@host] # sudo pip3 install psycopg2-binary
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo apt install python3-pip python3-venv libpq-dev -y
[dataverse@host] # sudo pip install --break-system-packages psycopg2-binary
```

Você pode alterar as opções durante a instalação ou inserir os parâmetros previamente antes de executar a instalação editando o arquivo de configurações `default.config`.

```
[dataverse@host] # PATH=/usr/lib/postgresql/16/bin/:$PATH; export PATH
[dataverse@host] # cd /home/dataverse/dvinstall/
[dataverse@host] # nano default.config (opcional para edição dos parâmetros)
[dataverse@host] # sudo python3 /home/dataverse/dvinstall/install.py
```

Caso não tenha sido editado o arquivo `default.config`. Siga com os valores padrões de cada opção (a ordem pode ser diferente da apresentada aqui).

```
Fully Qualified Domain name of your host: seudomínio ou IP
Payara service account username: dataverse
App. Server (Payara) Directory: /usr/local/payara6
Payara download timeout: 1800
Postgres Server Address: localhost
Postgres Server Port: 5432
Name of the Postgres Database: dvndb
Name of the Postgres User: dvnapp
Postgres user password: secret
Postgres ADMIN password: secret
Rserve Server: localhost
Rserve Server Port: 6311
Rserve User Name: rserve
Rserve User Password: rserve
Administrator email address for this Dataverse: e-mail válido
SMTP (mail) server (and port) to relay notification messages: smtp:porta
- Caso use Gmail coloque smtp.gmail.com:465 -
Remote SOLR indexing service: LOCAL
Datacite username: dataciteuser
Datacite password: datacitepassword
Datacite URL: https://mds.test.datacite.org
Datacite REST API URL: https://api.test.datacite.org
```

Se todas as informações foram inseridas corretamente, principalmente quanto ao PostgreSQL, Solr e Payara, confirme e prossiga com a instalação, caso contrário digite `n` e tecla

Enter para escrever as informações corretas. Se ocorrer algum erro revise novamente os pré-requisitos de instalação.

ATENÇÃO! O e-mail é a única forma de restaurar a senha do usuário `dataverseAdmin`. Use um e-mail acessível e anote todas as informações.

DICA! Ao editar o arquivo de configurações `default.config` é possível rever todos os parâmetros em caso de dúvidas, tais como o e-mail do administrador e as senhas utilizadas nos usuários `payara`, `postgres` e `Rserve` se não forem padrão.

3.1. Ativação do R Server no Dataverse

Para ativar o R Server, entre no diretório abaixo como `root`, e execute o script para a integração do R Server com o Dataverse.

```
[dataverse@host] # cd /home/dataverse/dataverse-6.10.1/scripts/r/rserve/  
[dataverse@host] # sudo ./rserve-setup.sh
```

3.2. Configurando o Dataverse para início automático

Toda vez que o servidor em que o Dataverse estiver rodando for desligado precisará ser reativado manualmente o serviço do Dataverse. Para automatizar o processo podemos usar *scripts* de serviço ligados ao Dataverse junto com o servidor quando este for ligado, trazendo o Dataverse de volta ao ar em poucos minutos.

Criaremos o `payara.service`, com o seguinte conteúdo:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/systemd/system/payara.service  
[Unit]  
Description = Payara Server  
After = syslog.target network.target  
  
[Service]  
User=dataverse  
Type = forking  
ExecStart = /usr/local/payara7/glassfish/bin/asadmin start-domain  
ExecStop = /usr/local/payara7/glassfish/bin/asadmin stop-domain  
ExecReload = /usr/local/payara7/glassfish/bin/asadmin restart-domain  
TimeoutSec=900  
  
[Install]  
WantedBy = multi-user.target
```

Salve o arquivo e proceda com a ativação dos serviços:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl daemon-reload  
[dataverse@host] # sudo systemctl enable payara.service
```

Após ativados os serviços é possível controlar seu funcionamento e assim parar, iniciar, reiniciar ou verificar o *status* de seu funcionamento sem usar toda a linha de comando.

```
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara.service  
[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara.service  
[dataverse@host] # sudo systemctl status payara.service  
[dataverse@host] # sudo systemctl restart payara.service
```

3.3. Alterações no `domain.xml`

Para que o Dataverse funcione corretamente em máquinas além da local é necessário fazer algumas alterações no seguinte arquivo:

```
[dataverse@host] # nano /usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
```

Utilizando o comando *find* (Ctrl + w) do nano, ou navegando dentro do arquivo, procure pela variável `<jvm-options>-Ddataverse.fqdn` e substitua o termo `localhost` pelo IP do servidor ou seu nome de domínio, caso tenha um certificado válido. Na linha abaixo, caso queira que o Dataverse inicie diretamente na raiz do seu site, remova o `:8080`. Salve o arquivo finalizando a instalação do Dataverse.

Essas últimas alterações só terão efeito se o serviço do Dataverse for reiniciado:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart payara.service
```

4. Usando o Dataverse

Para acessar o Dataverse pela primeira vez utilize no navegador de sua preferência o endereço **http://< IP ou domínio do Dataverse > /**.

The screenshot shows the Dataverse login page. At the top left is the Dataverse logo. The top right navigation bar includes 'Search', 'User Guide', 'Support', 'Sign Up', and 'Log In'. The main heading is 'Log In' with a key icon. Below it are two input fields: 'Username/Email' and 'Password'. A 'Log In' button is positioned below the password field. Below the button are links for 'Forgot your password?' and 'Sign up for a Dataverse account.'. The footer contains 'Copyright © 2025' on the left and 'Powered by The Dataverse Project v. 6.5 build 1682-d9cc5eb' on the right.

Figura 6 - Tela de login do Dataverse

Se não foram alterados na instalação, os valores padrões de acesso são:

- Username: dataverseAdmin
- Password: admin

No primeiro acesso será necessário alterar a senha do *superusuário*.

The screenshot shows the 'Account Password Reset - Root' page. The top navigation bar is identical to the login page. The main heading is 'Account Password Reset - Root'. Below it is a blue banner with the instruction: 'Please pick a strong password that matches the criteria below.' Underneath, there are two input fields: 'New Password *' and 'Retype Password *'. To the right of the 'New Password' field, there are password requirements: 'Your password must contain:' followed by two bullet points: 'At least 6 characters (passwords of at least 20 characters are exempt from all other requirements)' and 'At least 1 character from each of the following types: letter, numeral'. A 'Continue' button is located below the 'Retype Password' field. The footer is the same as in the login page.

Figura 7 - Tela de alteração de senha

4.1. Segurança com https

Para evitar que os usuários enviem credenciais em texto simples, é altamente recomendável forçar todo o tráfego da web a passar por HTTPS (porta 443) em vez de HTTP (porta 80). A facilidade com que se pode instalar um certificado SSL válido no serviço HTTPD Apache em comparação com a mesma operação no Payara pode ser uma razão convincente o suficiente para colocar o Payara na frente do HTTPD Apache. Além disso, o HTTPD Apache pode ser configurado para reescrever HTTP para HTTPS com regras simples.

Na próxima seção usaremos um exemplo de configuração para mudar de HTTP para HTTPS. Se a sua organização possui uma Administração de TI, solicite o registro de um domínio, a geração de um certificado e configuração no DNS, caso contrário pode seguir com as seções abaixo.

4.1.1. Certificado auto assinado com OpenSSL

Um certificado auto assinado é um certificado digital que não é assinado por uma Autoridade Certificadora (CA) de terceiros confiável, mas sim pelo próprio titular do certificado. É usado para fins de teste e desenvolvimento, e não deve ser usado em produção devido à falta de confiança externa. Gerar um certificado auto assinado é comum em organizações onde o Dataverse não está configurado para acesso externo, apenas interno.

Crie um compartilhamento de rede ou um diretório local para armazenar o certificado e a chave privada. Para gerar uma nova chave privada RSA, o arquivo CSR e o certificado SSL usando OpenSSL, execute os comandos a seguir. Lembrando que os nomes em vermelho são de sua escolha:

```
[dataverse@host] # mkdir /home/dataverse/certificados
[dataverse@host] # cd /home/dataverse/certificados
[dataverse@host] # openssl genrsa -out server.key 2048
[dataverse@host] # openssl req -new -key server.key -out server.csr
[dataverse@host] # openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -
out server.cert
```

Esse certificado temporário gerará um alerta no navegador do cliente informando que a autoridade de assinatura do certificado é desconhecida e não confiável. Se essa mensagem de alerta for inaceitável em sua organização então será necessário solicitar que a Autoridade de Certificação emita um certificado assinado, caso contrário pode prosseguir.

Agora precisamos alterar o arquivo de configuração do servidor web para direcionar todo o tráfego para o HTTPS.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/httpd/conf.d/01-dataverse.conf
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Altere o conteúdo do arquivo conforme modelo abaixo:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName IP_ou_domínio
    CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
    ErrorLog /var/log/httpd/error.log

    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTPS} !=on
    RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

    #ProxyPreserveHost On
    #ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
```

```

        #ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerName IP_ou_domínio
    CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
    ErrorLog /var/log/httpd/error.log

    #Importante
    RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
    RequestHeader set X-Forwarded-Port "443"

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile "/home/dataverse/certificados/server.cert"
    SSLCertificateKeyFile "/home/dataverse/certificados/server.key"

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>

```

Precisamos também alterar o arquivo de configuração do Payara, assim o servidor encontrará nosso Dataverse, no parâmetro `Ddataverse.siteUrl`.

```

[dataverse@host] # nano /usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
<jvm-options>-Ddataverse.fqdn=nome_do_domínio</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.siteUrl=https://${dataverse.fqdn}</jvm-options>

```

Opcional! Em casos de certificado auto assinado, dependendo do nível de segurança da rede onde está em implantação o projeto, pode ser necessário alterar o arquivo hosts do servidor para que ele saiba quem é o domínio, uma vez que ele precisa resolver o nome do domínio por IP.

```

[dataverse@host] # sudo nano /etc/hosts
Adicione ao final do arquivo:
Seu_IP nome_do_domínio

```

Vamos reiniciar o Payara para que as alterações tenham o devido efeito.

```

[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara.service
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara.service

```

Precisamos instalar o módulo SSL no HTTPD/Apache e depois reiniciar o serviço para que as alterações tenham efeito.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```

[dataverse@host] # sudo yum install mod_ssl -y
[dataverse@host] # sudo systemctl restart httpd

```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```

[dataverse@host] # sudo a2enmod ssl
[dataverse@host] # sudo a2enmod rewrite
[dataverse@host] # sudo systemctl restart apache2

```

Depois acesse o seu Dataverse com `http://` para verificar se ele será redirecionado automaticamente para `https://` conforme o exemplo.

Figura 8 - Acesso http redirecionado para https

4.2. Segurança com senhas fortes

O Dataverse armazena senhas apenas para usuários locais. Você pode aumentar as regras de complexidade de senha para atender às suas necessidades de segurança. Porém, quando você configurar sua instalação do Dataverse para permitir *login* de provedores de autenticação remota, como Shibboleth, ORCID, GitHub ou Google, você não terá controle sobre as regras de complexidade de senha desses provedores.

Mesmo que esteja satisfeito com as regras de complexidade de senha padrão fornecidas com o *software* Dataverse, para a conta “dataverseAdmin” você deve usar uma senha forte para que o *hash* não possa ser facilmente quebrado por meio de ataques de dicionário.

As regras de complexidade de senha para contas locais podem ser ajustadas com diversas configurações, documentadas abaixo. Aqui está uma lista de comandos que podem ser utilizados para aumentar a complexidade das senhas:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 6 http://localhost:8080/api/admin/settings/:PVMinLength  
-- Define o tamanho mínimo da senha. --
```

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 0 http://localhost:8080/api/admin/settings/:PVMaxLength  
-- Define o tamanho máximo da senha. --
```

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -  
d 4 http://localhost:8080/api/admin/settings/:PVNumberOfConsecutiveDigitsAllowed  
-- Define o número de dígitos consecutivos permitidos, nesse exemplo o limite é 4 (1234). --
```

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -  
d 'UpperCase:1,LowerCase:1,Digit:1,Special:1' http://localhost:8080/api/admin/settings/:PVCharacterRules  
-- Define as regras de uso de caracteres que compõem a senha. --
```

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 20 http://localhost:8080/api/admin/settings/:PVGoodStrength  
-- Se uma senha for igual ou maior que o definido então ela é válida, independente das regras. --
```

4.3. Segurança com a API

O Dataverse possui um conjunto de comandos por API muito útil, mas como qualquer outro recurso, se usado incorretamente, é potencialmente perigoso. Há dois tipos de APIs no Dataverse, as *admin* e as de *usuários locais (builtin-users)* que permitem aos administradores realizarem tarefas remotamente como criar usuários, bloquear, alterar permissões e outros.

É muito importante manter o bloqueio **ativo** para o endpoint *admin* e deixar o endpoint *builtin-users* **bloqueado**, a menos que você precise acessá-lo remotamente. A documentação para o endpoint *admin* está distribuída entre a seção API Nativa do Guia da API (<https://guides.dataverse.org/en/latest/api/native-api.html>).

Considerando a importância de evitar a exposição das APIs *admin* e *builtin-user*, sites que utilizam um proxy como o HTTPD/Apache também devem considerar bloqueá-las por meio de regras no proxy. Como no exemplo a seguir.

Vamos adicionar algumas linhas ao arquivo de configuração do nosso servidor:

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/httpd/conf.d/01-dataverse.conf
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Vamos adicionar as linhas dentro da seção <VirtualHost *:443> e depois salvar o arquivo:

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName seu_servidor
    CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
    ErrorLog /var/log/httpd/error.log

    RewriteEngine on
    RewriteRule ^/api/(admin|builtin-users) - [R=403,L]
    RewriteRule ^/api/(v[0-9]*)/(admin|builtin-users) - [R=403,L]
```

Reinicie o serviço httpd/apache para que o bloqueio tenha efeito.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart httpd
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart apache2
```

4.4. Segurança com cookies

O atributo de cookie *SameSite* é definido em uma futura revisão da RFC 6265 (Mecanismo de Gerenciamento de Estado HTTP), chamada 6265bis (“bis” significa “repetido”). Os valores possíveis são *None*, *Lax* e *Strict*. O *Strict* visa ajudar a prevenir ataques de *Cross-Site Request Forgery (CSRF)*, conforme descrito na proposta da RFC e em um guia da OWASP. Não recomendamos o uso de *None* em momento algum por motivos de segurança.

As instalações padrão do Dataverse são configuradas como *Lax* pelo instalador. Para inspecionar atributos de cookies como *SameSite* em sua instalação você pode usar o comando:

```
[dataverse@host] # curl -s -I http://localhost:8080 | grep JSESSIONID
Set-Cookie: JSESSIONID=*****; Path=/;SameSite=Lax;SameSite=Lax
```

Para alterar sua configuração para *Strict* use o comando abaixo e depois reinicie o Payara:

```
[dataverse@host] # cd /usr/local/payara7/glassfish/bin/
[dataverse@host] # ./asadmin set server-config.network-
config.protocols.protocol.http-listener-1.http.cookie-same-site-value=Strict
[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara.service
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara.service
```

5. Atualizações do Dataverse

Manter seu Projeto Dataverse atualizado é uma tarefa que exige planejamento e cuidado, pois há algumas etapas que devem ser seguidas. A principal é que o Dataverse só pode ser atualizado versão por versão. Ou seja, não há como atualizar da versão 6.8 para a versão 6.10.1 sem antes passar pela versão 6.9. Dito isso, cada nova versão possui características próprias que foram implementadas pela equipe de desenvolvimento e que, por questões de segurança e compatibilidade, devem ser aplicadas uma a uma. Essas instruções podem ser obtidas em:

<https://github.com/IQSS/dataverse/releases>

Sempre que for lançada uma nova versão convém ler toda a documentação com cuidado e planejar a parada de sistemas com as seguintes premissas:

- Cópia de segurança do sistema; dependendo do seu ambiente e da equipe de TI
- Janela de manutenção; o tempo que o sistema ficará indisponível
- Plano de recuperação; como restaurar o sistema ao estado anterior, homologado
- Documentação da configuração da customização; a ser reaplicada
- Plano de homologação; os testes serão garantirão que tudo ocorreu bem

Cada nova versão possui geralmente os *Destaques do lançamento (Release highlights)*, onde são descritas as alterações nas funcionalidades, correções de erros, atualizações de API e/ou atualizações nos programas que compõem o ecossistema do Projeto Dataverse.

De um modo geral a atualização consiste em realizar o *download* da nova versão do Dataverse, remoção da versão em uso, realizar as modificações necessárias no ambiente e carregar a nova versão. Após a carga da nova versão é necessário reaplicar as customizações do ambiente, como as traduções, os blocos de metadados personalizados, a ativação do CORS e outros mecanismos adicionais, se tiverem sido aplicados. Mas como explicado anteriormente é necessário ler todo o documento para que possamos realizar corretamente a atualização e se preparar para quaisquer eventualidades.

A partir do Dataverse 6.8 ofereceremos nesse manual um histórico de procedimentos de atualizações para auxiliar no processo. Isso não contempla todos os passos de atualização, apenas os passos básicos em uma instalação simples.

5.1. Dataverse 6.8

Essa seção apresenta os comandos para a atualização do Projeto Dataverse para a versão 6.9. Consideramos a partir desse ponto que você esteja utilizando a versão 6.8 do Dataverse no seu ambiente de desenvolvimento/produção, que você leu os detalhes dessa atualização em <https://github.com/IQSS/dataverse/releases>, que já tenha realizado os preparativos necessários para essa manutenção, que exista um plano de recuperação em caso de falha e que você tem acesso ao usuário root do sistema operacional.

A principal mudança no ecossistema do Projeto Dataverse na versão 6.9 é o uso do Payara 6.2025.10.

Usaremos o usuário dataverse com *sudo* nesse exemplo prático, porém, pode ser outro usuário com permissões de uso do sudo ou o root:

```
[dataverse@host] # export PAYARA=/usr/Local/payara6
[dataverse@host] # $PAYARA/bin/asadmin list-applications
[dataverse@host] # $PAYARA/bin/asadmin undeploy dataverse
```

```
[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara
[dataverse@host] # sudo mv $PAYARA $PAYARA.6.2025.3
[dataverse@host] # cd /usr/local
[dataverse@host] # sudo wget https://nexus.payara.fish/repository/payara-community/fish/payara/distributions/payara/6.2025.10/payara-6.2025.10.zip
[dataverse@host] # sudo unzip payara-6.2025.10.zip
[dataverse@host] # sudo mv payara6/glassfish/domains/domain1
payara6/glassfish/domains/domain1_DIST
[dataverse@host] # sudo mv payara6.6.2025.3/glassfish/domains/domain1
payara6/glassfish/domains/
[dataverse@host] # sudo cp payara6/glassfish/domains/domain1_DIST/config/*.p12
payara6/glassfish/domains/domain1
[dataverse@host] # sudo wget
https://github.com/IQSS/dataverse/releases/download/v6.9/dataverse-6.9.war
[dataverse@host] # sudo rm -rf $PAYARA/glassfish/domains/domain1/generated/
[dataverse@host] # sudo rm -rf $PAYARA/glassfish/domains/domain1/osgi-cache/
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara
[dataverse@host] # $PAYARA/bin/asadmin deploy dataverse-6.9.war
-- Possivelmente você receberá vários [Warnings] nessa implantação, pois o instalador
tentará criar chaves no banco de dados que já existem. --
[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara
[dataverse@host] # sudo rm -rf payara-6.2025.10.zip
[dataverse@host] # sudo rm -rf dataverse-6.9.war
```

Dependendo do tamanho do seu banco de dados, a implantação inicial desta versão pode demorar um pouco mais do que o normal. Isso ocorre porque novos índices de banco de dados precisarão ser criados em tempo real. Lembrando que após a carga da nova versão é necessário reaplicar as customizações do ambiente, como as traduções, os blocos de metadados personalizados, a ativação do CORS e outros mecanismos adicionais, se tiverem sido aplicados.

5.2. Dataverse 6.9

Essa seção apresenta os comandos para a atualização do Projeto Dataverse para a versão 6.10.1. Consideramos a partir desse ponto que você esteja utilizando a versão 6.9 do Dataverse no seu ambiente de desenvolvimento/produção, que você leu os detalhes dessa atualização em <https://github.com/IQSS/dataverse/releases>, que já tenha realizado os preparativos necessários para essa manutenção, que exista um plano de recuperação em caso de falha e que você tem acesso ao usuário root do sistema operacional.

As principais mudanças no ecossistema do Projeto Dataverse na versão 6.10.1 são as atualizações do Java para a versão 21 e do Payara para a versão 7, que exigem um cuidado maior nas referências do ambiente.

Usaremos o usuário dataverse com `sudo` nesse exemplo prático, porém, pode ser outro usuário com permissões de uso do sudo ou o root:

Vamos iniciar com a nova versão do Java:

```
[dataverse@host] # sudo dnf config-manager --set-disabled pgdg13
[dataverse@host] # sudo yum install java-21-openjdk -y
[dataverse@host] # java --version
openjdk 17.0.17 2025-10-21 LTS
OpenJDK Runtime Environment (Red_Hat-17.0.17.0.10-1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (Red_Hat -17.0.17.0.10-1)
-- Possivelmente será essa a resposta do comando, pois o Java 17 já estava instalado
no sistema, portanto vamos alterar para a versão 21 para ser usada pelo sistema. --
```

```
[dataverse@host] # sudo alternatives --config java
There are 2 programs which provide 'java'.
  Selection    Command
```

```
-----
*+ 1          java-17-openjdk.x86_64
   2          java-21-openjdk.x86_64
-- Selecione o número correspondente à versão 21. --
```

```
[dataverse@host] # java -version
openjdk 21.0.11 2026-04-21 LTS
OpenJDK Runtime Environment (Red_Hat-21.0.11.0.10-1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (Red_Hat-21.0.11.0.10-1)
-- Essa deve ser a resposta esperada após definir a versão do Java. --
```

Vamos fazer o download e instalação do Payara7:

```
[dataverse@host] # cd /usr/local/
[dataverse@host] # sudo wget https://nexus.payara.fish/repository/payara-
community/fish/payara/distributions/payara/7.2026.2/payara-7.2026.2.zip
[dataverse@host] # sudo unzip payara-7.2026.2.zip -d /usr/local/
[dataverse@host] # sudo chown -R root:root /usr/local/payara7
[dataverse@host] # sudo chown dataverse /usr/local/payara7/glassfish/lib
[dataverse@host] # sudo chown -R dataverse:dataverse
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1
[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara
```

Precisamos criar o arquivo domain.xml do Payara7 e copiar as configurações do Payara6 para a nova estrutura, por isso os comandos a seguir devem ser realizados com cautela para não perdermos nenhuma informação.

```
[dataverse@host] # /usr/local/payara7/bin/asadmin start-domain
[dataverse@host] # /usr/local/payara7/bin/asadmin stop-domain
[dataverse@host] # cp -a
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml.orig
[dataverse@host] # sudo egrep 'dataverse|doi'
/usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml > lines.txt
[dataverse@host] # sudo nano lines.txt
```

O arquivo *lines.txt* possui pelo menos duas seções necessárias para a migração do Payara. Essas seções devem ser copiadas para o arquivo domain.xml do Payara 7 conforme as instruções abaixo, porém, convém observar cada informação com cautela, pois dependendo das configurações do seu ambiente podem haver mais linhas do que nesse exemplo.

A primeira seção do *lines.txt* será similar a essa:

```
<system-property name="dataverse.db.user" value="dvnuser"></system-property>
<system-property name="dataverse.db.host" value="localhost"></system-property>
<system-property name="dataverse.db.port" value="5432"></system-property>
<system-property name="dataverse.db.name" value="dvndb"></system-property>
<system-property name="dataverse.mail.system-email"
value="noreply@dev1.dataverse.org"></system-property>
<system-property name="dataverse.mail.mta.host" value="localhost"></system-property>
```

Abra o arquivo domain.xml e copie essas informações abaixo de <servers>, conforme o exemplo:

```
[dataverse@host] # nano /usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
<servers>
  <server config-ref="server-config" name="server">
-- Cole aqui as informações do system-property --
```

A próxima seção do *lines.txt* faz referência ao jvm option, conforme o exemplo:

```
<jvm-options>-Ddataverse.files.directory=/usr/local/dvn/data</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.files.file.type=file</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.files.file.label=file</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.files.file.directory=/usr/local/dvn/data</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.rserve.host=localhost</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.rserve.port=6311</jvm-options>
```

```

<jvm-options>-Ddataverse.rserve.user=rserve</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.rserve.password=rserve</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.fqdn=dev1.dataverse.org</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.siteUrl=https://dev1.dataverse.org</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.auth.password-reset-timeout-in-minutes=60</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.providers=fake</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.fake.type=FAKE</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.fake.Label=Fake DOI Provider</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.fake.authority=10.5072</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.fake.shoulder=FK2</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.default-provider=fake</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.timerServer=true</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.files.storage-driver-id=file</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.mail.system-email=noreply@dev1.dataverse.org</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.files.uploads=/tmp</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.feature.api-session-auth=0</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.spi.exporters.directory=/var/lib/dataverse/exporters</jvm-
options>

```

Copie as linhas referentes ao *jvm option* no final da seção indicada abaixo, conforme o exemplo:

```

[dataverse@host] # nano /usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
<java-config      classpath-suffix=""      system-classpath=""      debug-options="-
agentLib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=9009">
<jvm-options>-server</jvm-options>
.
.
.
-- Cole aqui, no final da seção, as informações do jvm options --
</java-config>

```

Procure o parâmetro `<jvm-options>-Xmx512m</jvm-options>` e altere para se adequar à sua configuração de *hardware*. Esse parâmetro define o tamanho do heap da JVM. Uma boa regra prática é colocar o valor como metade da RAM total do seu sistema. Você pode especificar o valor em MB (8192m) ou GB (8g).

Por favor, certifique-se de verificar quaisquer outras configurações de configuração personalizada que você possa ter no seu `domain.xml` atual que não estejam explicitamente cobertas nas seções acima. Como exemplo, para o Harvard Dataverse existe o tamanho do pool de threads configurado da seguinte forma para o listener HTTP principal:

```

<thread-pool name="http-thread-pool" max-thread-pool-size="400"></thread-pool>

```

Independentemente de você tê-lo configurado no seu domínio Payara 6, na seção `<network-config>` geralmente é recomendado que o número de "acceptor threads" seja igual ao número de CPUs do seu servidor, por exemplo:

```

<transports>
  <transport acceptor-threads="8" name="tcp"></transport>
</transports>

```

Salve o arquivo `domain.xml` e podemos configurar outra etapa do Dataverse.

Vamos desabilitar o uso de páginas web dinâmicas com o recurso **JSP** (*JavaServer Pages*) comentando algumas linhas do arquivo `default-web.xml`. Primeiro faremos uma cópia de segurança do arquivo e depois vamos editá-lo:

```

[dataverse@host] # sudo cp -a
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/default-web.xml
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/default-web.xml.orig
[dataverse@host] # sudo nano
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/default-web.xml
<!-- <servlet-mapping>
  <servlet-name>jsp</servlet-name>

```

```
<url-pattern>*.jsp</url-pattern>
<url-pattern>*.jspx</url-pattern>
</servlet-mapping> -->
```

Copie os arquivos `jhove.conf` e `jhoveConfig.xsd` do Payara 6, e edite de `payara6` para `payara7`:

```
[dataverse@host] # sudo bash -c 'cp
/usr/Local/payara6/glassfish/domains/domain1/config/jhove*
/usr/Local/payara7/glassfish/domains/domain1/config'.
[dataverse@host] # sudo bash -c 'chown dataverse
/usr/Local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/jhove*'
[dataverse@host] # sudo nano
/usr/Local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/jhove.conf
-- Localize todos os termos que fazem referência ao parayay6 e mude para paraya7. --
```

Copie o seu logo do Payara 6 para o Payara 7:

```
[dataverse@host] # sudo cp -r
/usr/Local/payara6/glassfish/domains/domain1/docroot/logos
/usr/Local/payara7/glassfish/domains/domain1/docroot
[dataverse@host] # sudo nano
/usr/Local/payara6/glassfish/domains/domain1/config/jhove.conf
```

Copie o seu `sitemap` do Payara 6 para o Payara 7. É uma boa prática configurar o seu `sitemap`, mas esse é um passo opcional:

```
[dataverse@host] # sudo cp -r
/usr/Local/payara6/glassfish/domains/domain1/docroot/sitemap
/usr/Local/payara7/glassfish/domains/domain1/docroot
```

Se você ativou o registro de acesso ou qualquer outra configuração específica do site, certifique-se de preservá-los. Por exemplo, o `domain.xml` padrão inclui:

```
<http-service>
<access-log></access-log>
```

Porém você pode desejar incluir:

```
<http-service access-logging-enabled="true">
<access-log format="%client.name% %datetime% %request% %status% %response.Length%
%header.user-agent% %header.referer% %cookie.JSESSIONID% %header.x-forwarded-
for%"></access-log>
```

Atualize o seu arquivo de serviço do Payara para que as referências apontem para o Payara7:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/systemd/system/payara.service
[Unit]
Description = Payara Server
After = syslog.target network.target

[Service]
User=dataverse
Type = forking
ExecStart = /usr/Local/payara7/glassfish/bin/asadmin start-domain
ExecStop = /usr/Local/payara7/glassfish/bin/asadmin stop-domain
ExecReload = /usr/Local/payara7/glassfish/bin/asadmin restart-domain
TimeoutSec=900

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

```
[dataverse@host] # sudo systemctl daemon-reload
[dataverse@host] # sudo chown dataverse /usr/Local/payara7/glassfish/lib
[dataverse@host] # sudo chown -R dataverse:dataverse
/usr/Local/payara7/glassfish/domains/domain1
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara
```

Para finalizar os preparativos para a atualização criaremos o network listener para a porta 8009:

```
[dataverse@host] # /usr/local/payara7/bin/asadmin create-network-Listener --protocol http-listener-1 --listenerport 8009 --jkenabled true jk-connector
```

Esses são os passos básicos para essa atualização, mas caso sua instalação possua mais recursos dos que os mencionados nesse documento, por favor, leia todo o artigo de atualização para verificar se mais algum processo se faz necessário.

Atualização do Dataverse 6.10.1:

```
[dataverse@host] # cd /home/dataverse
[dataverse@host] # wget
https://github.com/IQSS/dataverse/releases/download/v6.10.1/dataverse-6.10.1.war
[dataverse@host] # sudo /usr/local/payara7/bin/asadmin deploy dataverse-6.10.1.war
-- Possivelmente você receberá vários [Warnings] nessa implantação, pois o instalador
tentará criar chaves no banco de dados que já existem. --
```

Consulte a versão do Dataverse:

```
[dataverse@localhost] # curl http://localhost:8080/api/info/version | jq
{
  "status": "OK",
  "data": {
    "version": "6.10.1",
    "build": "master-300d5b5"
  }
}
```

Se a versão estiver correta finalizaremos com um reinício do Payara e do Solr:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara
[dataverse@host] # sudo systemctl restart solr
```

Dependendo do tamanho do seu banco de dados, a implantação inicial desta versão pode demorar um pouco mais do que o normal. Isso ocorre porque novos índices de banco de dados precisarão ser criados em tempo real. Lembrando que após a carga da nova versão é necessário reaplicar as customizações do ambiente, como as traduções, os blocos de metadados personalizados, a ativação do CORS e outros mecanismos adicionais, se tiverem sido aplicados.

6. Configurando o DOI no Dataverse

Algumas configurações importantes são necessárias antes de conseguir fazer a publicação de *datasets* dentro do Dataverse, especialmente na questão do DOI. Veremos sobre elas nesta seção. Para mais informações e ajudas sobre a configuração do DOI e customização do Dataverse, pode-se acessar este link:

<https://guides.dataverse.org/en/latest/installation/config.html>

Usaremos aqui neste manual o DOI *fake*, uma vez que ele não está em produção, e para isto precisamos ativá-lo. Ele nos permite experimentos na base de dados sem a necessidade de um DOI oficial (quando se for utilizar um DOI oficial, terá que desativar este):

```
[dataverse@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/settings/:DoiProvider -X PUT -d FAKE
```

Ainda na fase de testes, é necessário colocar o DOI shoulder como `"/`, sendo preenchido posteriormente quando se tiver um DOI específico:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d "/" http://localhost:8080/api/admin/settings/:Shoulder
```

O Dataverse permite criar um DOI para cada dataset, sem gerar para os arquivos, ou atribui um DOI para cada arquivo. Deve-se escolher qual dos dois é melhor ao seu Dataverse no futuro, mas quando usamos o DOI FAKE não há suporte para atribuir DOI para os arquivos:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 'false'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:FilePIDsEnabled
-- Esse é o comando para atribuir DOI para cada dataset, sem gerar para arquivos --
```

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 'true'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:FilePIDsEnabled
-- Esse é o comando para atribuir DOI para cada arquivo, mas não vamos usar aqui --
```

As únicas opções de protocolo que o Dataverse aceita são `“doi”` e `“hdl”`. Usaremos nesse tutorial apenas o `“doi”` para experimentação:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d doi http://localhost:8080/api/admin/settings/:Protocol
```

Para a autoridade do DOI, usamos o seguinte código:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 10.80102 http://localhost:8080/api/admin/settings/:Authority
```

Se tudo ocorrer da forma esperada, você já poderá inserir *datasets*. É possível ver as opções para cada uma dessas configurações acessando o endereço <http://localhost:8080/api/admin/settings> no navegador ou usando o comando com o programa *lynx* seguido dessa *url* no terminal:

```
[dataverse@host] # lynx http://localhost:8080/api/admin/settings
```

7. Configurando o serviço Handle no Dataverse

É possível configurar o Dataverse para utilizar o identificador único Handle ao invés do DOI ou deixar ambas as opções disponíveis para que o usuário escolha a cada Sub-Dataverse criado qual deseja utilizar.

Inicialmente é preciso adquirir junto a Handle.Net um prefixo de Handle, com pagamento anual sem limitação de quantidade de Handles, e ter um servidor de Handle instalado. Conforme a FAQ do Handle.Net, é possível solicitar um prefixo *trial* com a finalidade de experimentar o serviço. Neste manual não abordaremos as etapas de instalação de um servidor de Handle, mas os interessados podem acessar o link abaixo:

https://www.handle.net/hnr_documentation.html

O servidor Handle pode ser instalado no mesmo servidor do Dataverse ou em um servidor diferente. Quando o servidor de Handle estiver instalado e operacional vamos alterar o arquivo de configuração *domain.xml* para incluir as configurações do Handle.

```
[dataverse@host] # nano /usr/Local/payara7/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml
```

Adicione as linhas abaixo dentro da tag `<java-config>`. É preciso garantir que o arquivo *admpriv.bin* gerado na instalação do Handle esteja disponível no servidor do Dataverse na pasta */hs/svr_1*. Caso o serviço do Handle esteja instalado em outro servidor, copie o arquivo para o seu servidor do Dataverse.

```
<jvm-options>-Ddataverse.pid.handle1.handleNet.index=300</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.handle1.handleNet.key.path=/hs/svr_1/admpriv.bin</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.handle1.handleNet.key.passphrase=<senha_do_handle></jvm-options>
-- Essa senha está incluída na instalação do handle. --
<jvm-options>-Ddataverse.pid.handle1.type=hdl</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.handle1.Label=Handle identifiier</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.handle1.authority=/<prefixo_handle_adquirido></jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.handle1.shoulder=DV/</jvm-options>
<jvm-options>-Ddataverse.pid.handle1.handleNet.auth-handle=0.NA/20.500.14134</jvm-options>
```

Na linha abaixo acrescente o handle como opção para identificador único:

```
<jvm-options>-Ddataverse.pid.providers=fake,handle1</jvm-options>
```

Se a intenção é que o Handle seja o identificador único *default*, já configurado na criação de um Sub-dataverse, altera a seguinte linha para ficar conforme abaixo:

```
<jvm-options>-Ddataverse.pid.default-provider=handle1</jvm-options>
```

Agora reinicia-se o payara para que as alterações tenham efeito:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart httpd.service
```

Para confirmar se o servidor Handle está acessível a partir da máquina do Dataverse é possível criar um *script* conforme abaixo e executá-lo a partir da máquina do Dataverse. Caso o servidor Handle esteja instalado em outra máquina, é necessário copiar o seu diretório de instalação para a máquina do dataverse a fim de conseguir realizar o teste com o *script*. Observa-se, no entanto, que o teste não é obrigatório, mas caso haja dificuldades na utilização do identificador Handle no Dataverse o teste pode ajudar a isolar o problema.

```
[dataverse@host] # sudo nano /hs/handle-9.3.2/bin/teste_handle.sh
AUTHENTICATE PUBKEY:300:0.NA/<prefixo_handle_adquirido>
/hs/svr_1/admpriv.bin/<senha_incluída_na_instalação_do_handle>
```

```
HOME <ip_servidor_handle>:2641:TCP
0.NA/<prefixo_handle_adquirido>
```

```
CREATE <prefixo_handle_adquirido>/12345
100 HS_ADMIN 86400 1110 ADMIN 200:11111111111:0.NA/<prefixo_handle_adquirido>
```

```
3 URL 86400 1110 UTF8
https://<url_dataverse_instalado>/dataset.xhtml?persistentId=hdl%3A<prefixo_handle_adquirido>%2F
12345
7 EMAIL 86400 11100 UTF8 <e-mail_responsável_dataverse>
9 DESC 86400 11100 UTF8 Dataverse
```

```
[dataverse@host] # sudo cd /hs/handle-9.3.2/bin/
[dataverse@host] # sudo ./hdl-genericbatch teste_handle.sh
-- Deve retornar SUCCESS --
```

Se tudo ocorrer da forma esperada, a opção de Handle irá aparecer no portal:

Editar Dataverse – Edite seu dataverse e clique em Salvar Alterações. Asteriscos indicam campos obrigatórios.

*Asteriscos indicam campos obrigatórios

Dataverse Hospedeiro

Censo Escolar da Educação Básica

Nome do Dataverse *

Teste de hierarquia de permissões 1

Afiliação

Dataverse.org

Identificador *

http://dados.riep.dev.app.mp.br/dataverse/ thp1

Armazenamento

file (Padrão)

Categoria *

Não categorizado

Descrição

Este campo suporta apenas certas **tags HTML**.

E-mail *

dataverse@mailinator.com

Opção de Provedor de PID

- Fake DOI Provider: doi:10.5072/FK2/
- legacy: doi:10.80102//
- Handle identifier: hdl:20.500.14134/DV/
- Fake DOI Provider: doi:10.5072/FK2/
- Handle identifier (Padrão): hdl:20.500.14134/DV/

Campos de Metadados

Escolha os campos de metadados para usar dataverse.

Usar campos de metadados de RIEP DAD

Figura 9 - Formulário de Criação/Edição do Dataverse

8. Customizando o Dataverse

O Dataverse pode ser customizado de diversas formas. Traremos aqui de algumas delas. Antes de realizar as alterações é importante saber do que se trata cada bloco, sendo eles divididos em três partes: cabeçalho, conteúdo e rodapé, como mostrado na figura do *layout*.

Faça as alterações através do usuário *dataverse*, pois caso use o usuário *root* poderá haver sobreposição de permissões e suas alterações ficarão indisponíveis ou até mesmo o Dataverse.

Figura 10 - Layout da página do Dataverse

8.1. Personalizar o logo na barra de navegação (Navbar)

O Dataverse permite que você substitua o ícone padrão do Dataverse Project e a marca do nome na barra de navegação pelo seu próprio logotipo personalizado. Observe que esse logotipo é separado do logotipo usado no tema da coleção raiz do Dataverse.

O arquivo de imagem do logotipo personalizado precisa ser pequeno o suficiente para caber confortavelmente na barra de navegação, não mais do que 50 pixels de altura e 160 pixels de largura. Crie um novo diretório no seu diretório de logos do Payara e coloque seu logotipo personalizado lá, depois execute o comando para modificar o logotipo:

```
[dataverse@host] # cd /usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/docroot/Logos/
[dataverse@host] # mkdir navbar
[dataverse@host] # cp origem_do_arquivo/Logo.png navbar/
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/Logos/navbar/Logo.png'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:LogoCustomizationFile
```

Para reverter para a configuração padrão:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE
http://localhost:8080/api/admin/settings/:LogoCustomizationFile
```

8.2. Personalizar a página inicial (*Content Block*)

Para incluir uma página inicial personalizada, primeiro deve-se criar os diretórios que receberão o arquivo, baixar o arquivo de exemplo e depois editar. Esses diretórios serão usados nas demais personalizações:

```
[dataverse@host] # sudo mkdir /var/www/dataverse/
[dataverse@host] # sudo chown dataverse:dataverse /var/www/dataverse
[dataverse@host] # mkdir /var/www/dataverse/branding/
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse/branding/
[dataverse@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/0f28d7fe1a9937d9ef47ae3f8b51403e/custom-homepage.html
[dataverse@host] # nano /var/www/dataverse/branding/custom-homepage.html
-- Faça as alterações necessárias --
```

Execute o comando abaixo para aplicar a personalização:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/custom-homepage.html'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:HomePageCustomizationFile
```

Se você preferir começar com menos detalhes em branco, poderá revisar a página inicial personalizada usada pelo Harvard Dataverse Repository, que inclui mensagens de marca, botões de ação, entrada de pesquisa, *links* de assunto e *links* de conjuntos de dados recentes. Os arquivos podem ser encontrados no endereço informado:

<https://github.com/IQSS/dataverse.harvard.edu>

Para reverter para a configuração execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE
http://localhost:8080/api/admin/settings/:HomePageCustomizationFile
```

8.3. Personalizar o cabeçalho (*Custom Header*)

A página base do cabeçalho também está disponível para *download*. Vamos no diretório de personalizações, criado na seção anterior, e realizar o *download* desse exemplo:

```
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse/branding/
[dataverse@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/4e2c4e359b641142d3b5d34f979248b0/custom-header.html
[dataverse@host] # nano /var/www/dataverse/branding/custom-header.html
-- Faça as alterações necessárias --
```

Execute o comando abaixo para aplicar a personalização:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/custom-header.html'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:HeaderCustomizationFile
```

Para reverter para a configuração padrão execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE
http://localhost:8080/api/admin/settings/:HeaderCustomizationFile
```

8.4. Personalizar o rodapé (*Footer*)

Para incluir personalizações no rodapé das páginas usaremos novamente um arquivo de exemplo e vamos colocá-lo no diretório de personalização.

```
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse/branding/
[dataverse@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/1c9c782c8c0a4b602ad667eb5871203b/custom-footer.html
[dataverse@host] # nano /var/www/dataverse/branding/custom-footer.html
```

-- Faça as alterações necessárias --

Execute o comando abaixo para aplicar a personalização:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/custom-footer.html'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:FooterCustomizationFile
```

Para reverter para a configuração padrão execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE
http://localhost:8080/api/admin/settings/:FooterCustomizationFile
```

8.5. Personalizar os Direitos de cópia (Copyright)

Por padrão, o rodapé diz “Copyright © [AAAA]”, mas você pode adicionar texto após o ano, como no exemplo abaixo:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d ", Nome da Sua Instituição será colocado aqui!"
http://localhost:8080/api/admin/settings/:FooterCopyright
```

8.6. Personalizar a folha de estilos (Stylesheet)

Com um CSS personalizado é possível alterar a página inicial, o rodapé e o cabeçalho. Com conhecimentos avançados em CSS e utilizando as propriedades *position*, *padding* ou *margin* pode-se alterar as marcas e *layouts* da página.

Para começar usaremos um arquivo de exemplo nos mesmos diretórios criados anteriormente para depois editá-lo:

```
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse/branding/
[dataverse@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/483ea011831fc72d7f1e923a1898f3a3/custom-stylesheet.css
[dataverse@host] # nano custom-stylesheet.css
-- Faça as alterações necessárias --
```

Execute o comando abaixo para aplicar a personalização:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/custom-stylesheet.css'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:StyleCustomizationFile
```

Para reverter para a configuração padrão execute o seguinte comando:

```
[dataverse@host] # curl -X DELETE
http://localhost:8080/api/admin/settings/:StyleCustomizationFile
```

8.7. Pacote de linguagens (PT-BR)

Para incluir um novo idioma no Dataverse são necessários alguns passos de verificação e incluir a opção do idioma desejado na lista do cabeçalho e configurar o idioma padrão. Há duas opções para que seu Dataverse esteja com o idioma de sua preferência, uma é traduzir cada arquivo diretamente e a outra é procurar e fazer o *download* dos arquivos traduzidos.

Vamos optar por fazer o *download* dos arquivos traduzidos. As duas fontes a serem usadas são do *github*, uma pasta do repositório da comunidade, e outra com os arquivos traduzidos por um dos autores desse manual. Verifique qual das suas opções é mais interessante para a sua versão de Dataverse.

7.7.1. Arquivos do GitHub

Começamos verificando se a versão do software Dataverse que você está executando tem traduções em:

<https://github.com/GlobalDataverseCommunityConsortium/dataverse-language-packs/branches>

Caso a versão que você está executando tenha disponibilidade de tradução vamos usar a API para adicionar uma pasta onde estarão disponíveis as traduções e posteriormente clonar o repositório *dataverse-language-packs*.

Primeiro vamos instalar o *git*, caso não tenha feito ainda:

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[root@Localhost] # yum install git -y
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[root@Localhost] # apt install git -y
```

Agora vamos clonar o repositório para o diretório de traduções do dataverse:

```
[dataverse@Localhost] # mkdir /home/dataverse/Languages
[dataverse@Localhost] # cd /usr/local/payara7/glassfish/bin
[dataverse@Localhost] # ./asadmin create-jvm-options '-
Ddataverse.Lang.directory=/home/dataverse/Languages'
[dataverse@Localhost] # cd /home/dataverse/Languages
[dataverse@Localhost] # git clone
https://github.com/GlobalDataverseCommunityConsortium/dataverse-Language-packs.git
[dataverse@Localhost] # cd dataverse-Language-packs
```

Crie um diretório “languages” em “/tmp”, copie os arquivos de propriedades para o novo diretório e compacte os arquivos:

```
[dataverse@Localhost] # mkdir /tmp/Languages
[dataverse@Localhost] # cp -R pt_BR/*.properties /tmp/Languages
[dataverse@Localhost] # cd /tmp/Languages
[dataverse@Localhost] # zip languages.zip *.properties
[dataverse@Localhost] # exit
```

O comando abaixo inclui a opção de Português entre os idiomas da lista no cabeçalho da página do Dataverse. É preciso incluir um novo idioma, mas mantendo os antigos na lista:

```
[dataverse@Localhost] # curl http://localhost:8080/api/admin/settings/:Languages -X
PUT -d '[{"Locale": "pt", "title": "Português"}, {"Locale": "en", "title": "English"}]'
```

Para carregar o arquivo *languages.zip* na sua instalação execute o comando abaixo:

```
[dataverse@Localhost] # curl
http://localhost:8080/api/admin/datasetfield/loadpropertyfiles -X POST --upload-file
/tmp/Languages/Languages.zip -H "Content-Type: application/zip"
```

Para manter o Português como idioma padrão ao acessar o Dataverse precisamos alterar alguns parâmetros de um dos arquivos de configuração do Dataverse. Acesse o arquivo, faça as alterações e vamos reiniciar o Payara:

```
[dataverse@Localhost] # nano
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/applications/dataverse/WEB-INF/faces-
config.xml
<default-Locale>pt</default-Locale>
<supported-LocalLe>en</supported-Locale>
```

Reinicie o serviço do Payara e então clique nos idiomas usando o menu suspenso no cabeçalho para experimentá-los:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara.service
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara.service
```

Para verificar os idiomas já configurados, execute o comando abaixo e procure a propriedade *Languages* ou verifique na página do portal do Dataverse:

```
[dataverse@localhost] # curl -X GET http://localhost:8080/api/admin/settings | jq
```

7.7.2. Arquivos da nossa equipe

Os arquivos disponibilizados neste link foram traduzidos por um dos integrantes da equipe de execução, Pedro Luís, e podem ser usados a partir da versão 6.8 até a versão 6.10.1. Faça o *download* dos arquivos conforme instruções abaixo a aplicaremos a tradução no Dataverse.

```
[dataverse@localhost] cd /home/dataverse
[dataverse@localhost] # mkdir Languages
[dataverse@localhost] # /usr/local/payara7/glassfish/bin/.asadmin create-jvm-options
'-Ddataverse.Lang.directory=/home/dataverse/Languages'
[dataverse@localhost] # cd Languages
[dataverse@localhost] # wget https://github.com/pedroluis-dev/dataverse-language-pack/archive/refs/tags/Dataverse-pacote-de-idiomias-PT_BR.zip
```

Descompacte os arquivos, altere o que julgar necessário, conforme as necessidades da sua organização e compacte novamente. Mesmo que não tenha nada a ser alterado é necessário seguir essas ações:

```
[dataverse@localhost] # unzip Dataverse-pacote-de-idiomias-PT_BR.zip
[dataverse@localhost] # mv dataverse-language-pack-Dataverse-pacote-de-idiomias-PT_BR/*.* /home/dataverse/Languages/
[dataverse@localhost] # zip Languages.zip *.properties
[dataverse@localhost] # rm Dataverse-pacote-de-idiomias-PT_BR.zip
```

O comando abaixo inclui a opção de Português entre os idiomas da lista no cabeçalho da página do Dataverse. É preciso incluir um novo idioma, mas mantendo os antigos na lista:

```
[dataverse@localhost] # curl http://localhost:8080/api/admin/settings/:Languages -X PUT -d '[{"Locale":"pt","title":"Português"}, {"Locale":"en","title":"English"}]'
```

Para carregar o arquivo *languages.zip* na sua instalação execute o comando abaixo:

```
[dataverse@localhost] # curl
http://localhost:8080/api/admin/datasetfield/loadpropertyfiles -X POST --upload-file
Languages.zip -H "Content-Type: application/zip"
```

Para manter o Português como idioma padrão ao acessar o Dataverse precisamos alterar alguns parâmetros de um dos arquivos de configuração do Dataverse. Acesse o arquivo, faça as alterações e vamos reiniciar o Payara:

```
[dataverse@localhost] # nano
/usr/local/payara7/glassfish/domains/domain1/applications/dataverse-6.10.1/WEB-INF/faces-config.xml
<default-locale>pt</default-locale>
<supported-locale>en</supported-locale>
```

Reinicie o serviço do Payara e então clique nos idiomas usando o menu suspenso no cabeçalho para experimentá-los:

```
[dataverse@localhost] # sudo systemctl stop payara.service
[dataverse@localhost] # sudo systemctl start payara.service
```

Para verificar os idiomas já configurados, execute o comando abaixo e procure a propriedade *Languages* ou verifique na página do portal do Dataverse:

```
[dataverse@localhost] # curl -X GET http://localhost:8080/api/admin/settings | jq
```

8.8. Google Analytics

Crie uma página *analytics-code* com o comando abaixo e preencha com os código do *Google Analytics*. Lembre-se que deve haver uma conta no Google com a opção *Google Analytics*.

```
[dataverse@host] # nano /var/www/dataverse/branding/analytics-code.html
<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async="async" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=SEU_ID_AQUI">
</script>
<script>
  //
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'SEU_ID_AQUI');
  //]]&gt;
&lt;/script&gt;</pre>
</div>
<div data-bbox="139 310 634 326" data-label="Text">
<p>Vamos carregar o arquivo no Dataverse para chamar este código:</p>
</div>
<div data-bbox="139 325 860 352" data-label="Text">
<pre>[dataverse@host] # curl -X PUT -d '/var/www/dataverse/branding/analytics-code.html'
http://localhost:8080/api/admin/settings/:WebAnalyticsCode</pre>
</div>
<div data-bbox="169 371 281 387" data-label="Section-Header">
<h2>8.9. Sitemap</h2>
</div>
<div data-bbox="139 389 862 419" data-label="Text">
<p>Os mecanismos de pesquisa têm mais facilidade para indexar o conteúdo quando você fornece um mapa do site.</p>
</div>
<div data-bbox="139 436 560 452" data-label="Text">
<p>Segue o código para ativar o sitemap do seu Dataverse:</p>
</div>
<div data-bbox="139 451 734 465" data-label="Text">
<pre>[dataverse@host] # curl -X POST http://localhost:8080/api/admin/sitemap</pre>
</div>
<div data-bbox="139 490 862 553" data-label="Text">
<p>Em uma instalação do Dataverse com muitos conjuntos de dados, a criação ou atualização do sitemap pode demorar um pouco. Você pode verificar o arquivo <i>server.log</i> do Payara para as linhas <i>"BEGIN update SiteMap"</i> e <i>"END update SiteMap"</i> para saber quando o processo começou e parou e quaisquer erros entre eles.</p>
</div>
<div data-bbox="139 562 862 594" data-label="Text">
<p>Se você tiver 50.000 itens ou menos, um único mapa do site será gerado no seguinte local (a menos que você tenha personalizado seu diretório de instalação para o Payara):</p>
</div>
<div data-bbox="139 594 734 610" data-label="Text">
<pre>/usr/local/payara6/glassfish/domains/domain1/docroot/sitemap/sitemap.xml</pre>
</div>
<div data-bbox="139 620 634 636" data-label="Text">
<p>Pode-se ver o sitemap do seu dataverse usando o seu navegador:</p>
</div>
<div data-bbox="139 635 451 649" data-label="Text">
<pre>https://seu_IP_ou_domínio/sitemap.xml</pre>
</div>
<div data-bbox="169 668 400 685" data-label="Section-Header">
<h2>8.10. Licenças de uso</h2>
</div>
<div data-bbox="139 686 862 749" data-label="Text">
<p>As licenças de uso dos dados depositados no Dataverse podem ser modificadas para variações do Creative Commons ou licenças customizadas. Aqui iremos substituir a licença padrão (CCO 1, domínio público) pela licença CC BY-NC 4.0, onde deve ser feita a atribuição do documento e que barra o uso comercial do material.</p>
</div>
<div data-bbox="139 759 862 806" data-label="Text">
<p>Antes devemos configurar duas variáveis importantes. A primeira delas é o <i>API_TOKEN</i>, cujo valor deve ser sua chave API (disponível no seu Dataverse, na aba "Dataverse Admin" e "API Token"). A segunda é referente a URL da página inicial de seu Dataverse.</p>
</div>
<div data-bbox="139 840 835 867" data-label="Text">
<pre>[dataverse@host] # export API_TOKEN=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (sua chave)
[dataverse@host] # export SERVER_URL=http://localhost:8080</pre>
</div>
```

Agora faremos o *download* da licença, em arquivo.json, no seguinte link (no nosso caso será apenas a CC BY-NC 4.0):

<https://guides.dataverse.org/en/latest/installation/config.html#adding-creative-commons-licenses>.

Executamos os seguintes comandos na pasta em que o arquivo foi baixado, substituindo o *add-license.json* pelo nome do arquivo da licença:

```
[dataverse@host] # cd /home/dataverse
[dataverse@host] # mkdir licenses
[dataverse@host] # cd licenses
[dataverse@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/62ab2ded1364d7e074e284b1f1450dcc/Li
censeCC-BY-NC-4.0.json
[dataverse@host] # curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' -H X-Dataverse-
key:$API_TOKEN --data-binary @LicenseCC-BY-NC-4.0.json $SERVER_URL/api/licenses
```

Agora vamos ver quais as licenças estão disponíveis no servidor:

```
[dataverse@host] # curl $SERVER_URL/api/licenses | jq
" id": 6,
" name": "CC BY-NC 4.0",
" shortDescription": "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.",
" uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0",
" iconUrl": "https://licensebuttons.net/l/by-nc/4.0/88x31.png",
" active": true,
" isDefault": true,
" sortOrder": 4,
" rightsIdentifier": "CC-BY-NC-4.0",
" rightsIdentifierScheme": "SPDX",
" schemeUri": "https://spdx.org/licenses/",
" languageCode": "en"
-- Se a licença que licença CC BY-NC 4.0 já estiver ativa e configurada como default não
precisamos mais alterar nada. --
```

Porém, se fosse o caso de usar ela em um servidor que já possui outra licença como *default*, podemos alterar a configuração ativando a licença CC BY-NC 4.0 e mantendo-a como *default* de uso no Dataverse. Assim os novos *datasets* virão com essa licença de uso especificada quando caso não seja selecionada nenhuma outra.

```
[dataverse@host] # export API_TOKEN=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (sua chave)
[dataverse@host] # export SERVER_URL=http://localhost:8080
[dataverse@host] # export ID=ID_da_licença
[dataverse@host] # export STATE=true
[dataverse@host] # curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -H X-Dataverse-
key:$API_TOKEN $SERVER_URL/api/licenses/$ID/:active/$STATE
[dataverse@host] # curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -H X-Dataverse-
key:$API_TOKEN --data-binary @LicenseCC-BY-NC-4.0.json
$SERVER_URL/api/licenses/default/$ID
```

8.11. Embargo

Embargo é um período pelo qual determinado conjunto de dados fica indisponível para acesso e *download*. O comando abaixo configura para 24 meses o tempo máximo para embargo dos arquivos de *datasets* que ainda não foram publicados.

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 24
http://localhost:8080/api/admin/settings/:MaxEmbargoDurationInMonths
```

Para `MaxEmbargoDurationInMonths = 0` o embargo fica desativado.

Para `MaxEmbargoDurationInMonths = -1` não há limite para o embargo.

8.12. Builtin Users (Usuários locais)

Quando pronto para uso, o Dataverse é configurado no modo “somente local”. A conta de *superusuário dataverseAdmin* é um exemplo de conta local. Internamente, essas contas são chamadas de *builtin-users* porque são incorporadas ao próprio aplicativo do Dataverse.

8.12.1. Habilitar “Sign Up”

Habilita ou desabilita a criação de usuários via UI, ou seja, no portal do Dataverse acessado através do navegador. Defina como *false* para impedir a criação de contas. Essa opção não impede o acesso do Dataverse por provedores institucionais, se configurados.

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 'true'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:AllwSignUp
```

8.13. Personalizar a página Sobre (About)

A opção *About* não aparece no Dataverse por *default*, é necessário o direcionamento para uma página personalizada sobre o Repositório Dataverse. Essa opção só vai aparecer no Dataverse após aplicada. Substitua o link pela página de sua preferência, desde que ela seja uma página disponível em um domínio como no exemplo abaixo.

Para ativar a opção Sobre (About):

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d http://dataverse.example.edu  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:NavbarAboutUrl  
-- A página http://dataverse.example.edu não existe, é apenas um exemplo. --
```

Para redirecionar a uma página já existente:

```
[dataverse@host] # sudo curl -X PUT -d https://lattesdata.cnpq.br/dvn/about/  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:NavbarAboutUrl
```

9. ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

São 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo.

Figura 11 – Objetivos de desenvolvimento sustentável – ONU Brasil

Para implementar o ODS no Dataverse é necessário usar um Bloco de Metadados Customizado e entender o conceito desse recurso.

9.1. Sobre os Blocos de Metadados Customizados

É importante lembrar que, antes de realizar a personalização de blocos de metadados em seu Dataverse, há uma modesta quantidade de personalizações disponível com a interface web da sua instalação do Dataverse. É possível ocultar campos e fazer os campos obrigatórios ou condicionalmente exigidos clicando em “Informações Gerais” e fazendo ajustes em “Metadata Fields”, no campo “[+] View fields”.

Muito mais personalizações de blocos de metadados são possíveis, mas este é um tópico avançado, então o *feedback* sobre o que está escrito abaixo é muito bem-vindo para a comunidade de desenvolvedores. As possibilidades de personalização incluem:

- Editar e adicionar campos de metadados
- Editar e adicionar texto instrucional (dicas de ferramentas de rótulo de campo e marcas d'água de caixa de texto)
- Edição e adição de vocabulário controlado
- Alterar quais campos os depositantes devem usar para salvar conjuntos de dados
- Alterar a forma como os valores de metadados salvos são exibidos na interface do usuário

De um modo geral, é mais seguro criar seu próprio bloco de metadados customizado em vez de editar blocos de metadados existentes no Dataverse, porque alterações nesses blocos podem ser feitas em versões futuras pelos desenvolvedores e assim ocorreria a perda das alterações em sua instalação.

As definições desses blocos são carregadas durante a instalação do Dataverse em valor separado por tabulação (TSV). Enquanto tecnicamente é possível definir mais de um bloco de metadados em um arquivo TSV, faz parte das Boas Práticas Organizacionais definir apenas um em cada arquivo.

9.2. Estrutura de um Bloco de Metadados Customizado

Um bloco de metadados é formado por uma estrutura separada por tabulações, sendo que cada seção possui um propósito. Abaixo listamos e descrevemos os propósitos de cada seção e propriedade de um bloco de metadados no arquivo TSV.

metadataBlock

Representa o bloco de metadados, o nome do bloco. Sem espaços ou pontuação, exceto sublinhado. Por convenção, deve começar com uma letra, e usar o Caso Camelo (referência no final do documento). Não deve ser igual a um campo do Dataverse nem a qualquer outro dentro do arquivo ou qualquer outra definição de `datasetField`, incluindo blocos de metadados definidos em outros lugares.

datasetField

Cada entrada representa um campo de metadados. O DDI interno Nome, sem espaços, etc. Os nomes dos campos devem consistir em caracteres alfanuméricos ou sublinhados apenas e não começar com um dígito. Isso não é rigorosamente aplicado, mas outros nomes de campo não terão primeira classe suporte de todos os componentes e a retro compatibilidade não é garantida. Nomes com sublinhados (por exemplo, `_version_`) são reservados. Não deve ser igual a um campo de mesmo nome em outro `metadataBlock` ou qualquer nome já incluído como campo no índice do Solr.

controlledVocabulary

Cada entrada enumera um valor permitido para um determinado `datasetField`. Deve fazer referência a um `datasetField` existente. Como uma boa prática, o valor deve fazer referência a um `datasetField` do bloco atual de metadados. É tecnicamente possível fazer referência um `datasetField` de um outro bloco de metadados, mas convém evitar.

As possibilidades e regras de uso de cada campo são estudadas em outro documento, mais complexo. O objetivo desse manual é específico para a implementação do ODS, mas essa noção de estrutura é necessária para o bom entendimento do processo.

Agora que você tem noção da estrutura do arquivo de bloco de metadados no formato TSV, o próximo passo é fazer um bloco de metadados, totalmente novo. Para qualquer tarefa, você deve ter um ambiente de desenvolvimento do Dataverse configurado para testes onde você pode limpar o banco de dados com frequência enquanto faz edições em arquivos TSV. Depois de testar seus arquivos TSV você pode realizar a tarefa de inserção no ambiente desejado, seja homologação ou produção.

9.3. Planejando o Bloco de Metadados Customizado

Nessa etapa do planejamento precisamos garantir que os nomes que definiremos no Bloco de Metadados Customizado não estão atualmente em uso no Dataverse. Acesse a console do seu servidor e use os comandos seguintes. Usamos o programa `jq` para facilitar a visualização, mas caso não tenha ele instalado no seu Dataverse sugerimos que seja feito.

```
[dataverse@host] # cd /home/usuario
[dataverse@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/datasetfield | jq >> saida.txt
[dataverse@host] # nano saida.txt
```

O arquivo *saida.txt* possui o resultado do comando curl e agora é possível ver todas as definições de nomes de datasetField existentes. Isso previne o uso de nomes duplicados.

9.4. Criando o Bloco de Metadados Customizado

O arquivo tsv pode ser criado dentro de um editor de texto comum ou em um editor de planilhas. Para demonstrar melhor os campos inseridos no arquivo tsv usaremos o editor de planilhas. Esse arquivo pode ser reproduzido facilmente em um editor usando como referências as linhas e os cabeçalhos de colunas.

A primeira parte do arquivo compreende em destaque o **metadataBlock.name**, que deve ser único, o **datasetField.name** e as opções de seleção do controlledVocabulary com os seus campos diretamente relacionados ao **datasetField.name** indicado na seção anterior. As cores são somente para indicar a sua relação, não devem ser inseridas no arquivo.

	A	B	C	D	E	F	
1	#metadataBlock	name	dataverseAlias	displayNa	blockURI		
2		ods		ODS - Obj	https://dataverse.org/schema/ods/		
3	#datasetField	name	title	descriptio	watermark	fieldType	
4		odsField	ODS	Identificacao	dos Objetivos do Desenvolvement	text	
5	#controlledVocabulary	DatasetField	Value	identifier	displayOrder		
6		odsField	01 Erradica	o da pobreza	C0	1	
7		odsField	02 Fome zero e agricultura sustent	ável	C1	2	
8		odsField	03 Sa	úde e bem-estar	C2	3	
9		odsField	04 Educa	o de qualidade	C3	4	
10		odsField	05 Igualdade de g	ênero	C4	5	
11		odsField	06 Á	gua pot	ável e saneamento	C5	6
12		odsField	07 Energia limpa e acess	ável	C6	7	
13		odsField	08 Trabalho decente e crescimento econ	ômico	C7	8	
14		odsField	09 Ind	ústria, inova	o e infraestrutura	C8	9
15		odsField	10 Redu	o das desigualdades	C9	10	
16		odsField	11 Cidades e comunidades sustent	áveis	C10	11	
17		odsField	12 Consumo e produ	o respons	áveis	C11	12
18		odsField	13 A	o contra a mudan	a global do clima	C12	13
19		odsField	14 Vida na	água	C13	14	
20		odsField	15 Vida terrestre		C14	15	
21		odsField	16 Paz, justi	a e institui	ões eficazes	C15	16
22		odsField	17 Parcerias e meios de implementa	o	C16	17	
23							

Figura 12 – Estrutura do arquivo TSV

A segunda parte do arquivo contempla os campos de controle da seção #datasetFields e como o bloco nosso bloco ODS deve se comportar no Dataverse.

fieldType: texto

displayOrder: 0 (se houvesse mais de um campo essa seria a ordem)

displayFormat: não possui qualquer efeito, por isso está em branco

advancedSearchField: permite busca avançada dentro das opções selecionáveis

allowControlledVocabulary: faz a conexão do datasetField com o controlledVocabulary

allowmultiples: permite selecionar mais de uma opção

facetable: essa opção permite que seja inserido o ODS nas facetas

displayoncreate: permite que o ODS seja selecionado na criação do Dataverse

required: torna o campo opcional

parent: não há outro bloco de metadados ao qual ele faz referência, sem efeito

metadatablock_id: essa é a referência ao nosso bloco de metadados

termURI: sem efeito

9.5. Carregando o Bloco de Metadados Customizado

Acesse a console do servidor para carregar o arquivo TSV para a instalação do Dataverse. Os comandos a seguir consideram que você tem acesso ao console do servidor, que o usuário possui permissões no sudo e que foram seguidas as orientações das seções anteriores desse manual.

```
[usuario@host] # cd /home/usuario

[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/datasetfield/Load -H "Content-type: text/tab-separated-values" -X POST --upload-file ods.tsv

[usuario@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/06ede426a036f7786351a50f395310a0/update-fields.sh
-- O update-fields.sh é usado para atualizar o schema no Solr. --

[usuario@host] # chmod +x update-fields.sh

[usuario@host] # sudo curl "http://localhost:8080/api/admin/index/solr/schema" |
./update-fields.sh /usr/local/solr/solr-9.8.0/server/solr/collection1/conf/schema.xml
-- A pasta do Solr pode ser diferente em sua instalação! --

[usuario@host] # curl
"http://localhost:8983/solr/admin/cores?action=RELOAD&core=collection1"

[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/index/clear
-- Apagando a indexação do Solr. --

[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/index
-- Indexação o Solr. Pode ocorrer demora nesse processo. --

[usuario@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/datasetfield | jq >> campos.txt

[usuario@host] # nano campos.txt
```

Procure no arquivo *saida.txt* o nome do datasetField que consta no arquivo TSV que carregamos a pouco. Se ele for encontrado então o processo ocorreu com sucesso!

Note que os comandos que apagam a indexação e que criarão uma nova, dependendo da quantidade de registros existentes no seu banco de dados, pode demorar segundos ou mesmo horas para finalizar. O seu Dataverse continuará operacional durante o processo, mas até a finalização algumas informações podem não aparecer para os usuários.

9.6. Atualizando um Bloco de Metadados Customizado

Atualizar um Bloco de Metadados Customizado, seguindo as regras da seção 9.5 desse documento, é uma tarefa que pode ser necessária em algum evento específico. Se a possibilidade de implementar um novo Bloco estiver completamente descartada esse será o momento para executar uma atualização.

Por exemplo, na adição de novos campos ao Bloco de Metadados Customizado, o procedimento a ser executado é idêntico à sua implementação. Usamos o mesmo arquivo original, inserimos novos campos e/ou definições e usamos os comandos de carga do Bloco de Metadados Customizado.

Evite usar um arquivo novo, pois pode ocorrer inconsistência de informações e seu trabalho será perdido. Novamente é importante ressaltar que essas atualizações ocorram primeiro no ambiente de desenvolvimento.

9.7. Configurando o Dataverse com ODS

O bloco de metadados customizado do ODS já estará disponível para uso no Dataverse sem a necessidade de reiniciar os serviços, porém precisamos habilitar seu uso e apresentar os recursos configurados.

9.7.1. Habilitando o Bloco de Metadados Customizado ODS

No root do Dataverse devemos habilitar o ODS no campo *Metadata Fields* e também a busca por facetas em *Browse/Search Facets*.

Figura 13 – Habilitando o ODS

Para os Dataverses existentes na sua instalação que estiverem configurados para herdar as configurações do Root então já estará disponível a visualização do ODS, caso contrário é necessário entrar em cada Dataverse e habitar a opção de uso do ODS. Para os Conjuntos de Dados a opção estará disponível na tela de inserção de Metadados, após o último bloco de metadados disponibilizado pelo Dataverse.

9.7.2. Recursos do Bloco de Metadados Customizado ODS

Nosso Bloco de Metadados Customizado para ODS conta com busca avançada, assim é possível selecionar os termos do vocabulário controlado do arquivo de forma rápida com apenas uma parte do texto digitado.

Figura 14 – Recursos de pesquisa do ODS

Da mesma forma, é possível selecionar vários itens, pois o nosso Bloco de Metadados Customizado é múltipla escolha. Isso é necessário porque alguns artefatos podem conter mais de um ODS em sua classificação.

9.7.3. Facetas do Bloco de Metadados Customizado ODS

Após inserir algum ODS em qualquer Conjunto de Dados estará visível no painel esquerdo do Dataverse sua busca por facetas. Assim será possível navegar por arquivos e/ou Conjuntos de Dados que tenham o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável específico de pesquisa.

Figura 15 – Busca por facetas

9.7.4. Considerações finais sobre Bloco de Metadados Customizado

Assim como toda nova implementação é necessário planejar com cuidado todos os passos e conferir todas as configurações antes de serem executadas, por isso a importância do ambiente de testes.

Sabendo disso, é importante lembrar que:

- O planejamento de uso do ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi implementado conforme padrões internacionais – ONU Brasil, 2023;
- Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão definidos até 2030, assim uma estratégia de manutenção após 2030 se torna necessária;
- Usamos sempre um ambiente de desenvolvimento para personalizar e testar os Blocos de Metadados customizados;
- Blocos de Metadados Customizados **não podem ser apagados**, seja por API ou qualquer outro meio, mas essa funcionalidade está em estudo pela equipe de desenvolvedores;
- Erros de digitação ou duplicação na inserção de campos podem ser evitados com o uso do ambiente de Homologação;
- Haverá inconsistência no banco se informações forem alteradas deliberadamente;
- Alterações nos Blocos de Metadados Customizados são fortemente desencorajadas quando em ambiente de produção.

10. Autenticação dos Usuários

Sobre a autenticação dos usuários usaremos o OAuth2, que é uma das maneiras pelas quais você pode fazer com que os usuários efetuem *login* na sua aplicação do Dataverse através de outra instituição. OAuth2 é um protocolo de autenticação que permite que sistemas compartilhem dados de usuários, permitindo que eles controlem quais dados estão sendo compartilhados.

Quando você encontra em sites ou aplicações botões com o texto *Faça login com o Google* ou *Faça login pelo Facebook*, provavelmente o OAuth2 está envolvido nessa transação de credenciais. Para a finalidade dessa seção, abreviamos o termo "OAuth2" para apenas "OAuth". O recurso do OAuth pode ser comparado e contrastado com Shibboleth, o qual também será visto nessa seção.

O Dataverse oferece suporte a quatro provedores OAuth: ORCID, Microsoft Azure Active Directory (AD), GitHub e Google. Configurar um provedor de identidade OAuth para funcionar com sua instalação do Dataverse requer configuração em dois lugares: no provedor de identidade e na instalação do Dataverse.

10.1. Integração com ORCID

ORCID, que significa *Open Research and Contributor ID*, é uma organização global sem fins lucrativos sustentada por taxas de organizações membros. É constituída pela comunidade e administrada por membros do Conselho de Administração com ampla representação das partes interessadas. ORCID é apoiado por uma dedicada e experiente equipe profissional. (<https://orcid.org/>)

10.1.1. Pré-requisito

O tutorial considera que a instalação do Projeto Dataverse 6.0 ou superior está com um domínio registrado e com a segurança *https* reforçada sem o uso do certificado auto assinado.

Antes que algum provedor de autenticação libere informações sobre seus usuários (nome, sobrenome, etc.) para a sua instalação do Dataverse, você precisa solicitar um "ID do Cliente" e um "Segredo do Cliente". Em muitos casos, você pode usar o sistema automatizado dos provedores para solicitar essas credenciais, mas, caso contrário, entre em contato com o provedor para obter assistência.

O endereço para requisição da ORCID é:

<https://orcid.org/content/register-client-application-0>

Para receber dados da ORCID existem duas formas, ser um desenvolvedor e solicitar uma API pública ou por ser um membro patrocinador da ORCID e solicitar uma API de membro. Vamos usar nesse estudo a API Pública. Essa API Pública do ORCID é gratuita para utilização *não comercial*. Por *não comercial* significa que não pode cobrar quaisquer taxas de reutilização da API Pública e não pode utilizar a API Pública em ligação com qualquer produto ou serviço gerador de receitas.

Você deve criar uma conta no ORCID, se já não tiver uma, e entrar no menu de opções, abaixo da exibição do seu nome, e selecionar Ferramentas de Desenvolvedor. Aceitar os "Termos de Serviço das APIs Públicas do ORCID" e clicar no botão "Registrar-se para obter credenciais da API pública do ORCID".

Serão solicitadas informações básicas sobre sua aplicação, como nome, descrição, URL, política de privacidade, etc (as informações solicitadas podem sofrer alterações). A URL de redirecionamento OAuth2 (ORCID) é a URL na instalação do Dataverse para a qual o usuário

será direcionado após a autenticação bem-sucedida com o provedor de identidade. Se houver outras URLs, dentro do mesmo domínio ou subdomínio, que podem receber as informações elas devem ser informadas nos campos opcionais.

Clique em "Salvar meu aplicativo e gerar meu ID de cliente e segredo" e você receberá um *Client ID* e um *Client Secret*. Sempre que precisar poderá voltar nesse ponto e ver as credenciais, adicionar mais instalações com o mesmo domínio ou subdomínio e até mesmo alterar o *Client Secret*.

10.1.2. Alterações no Dataverse

Os procedimentos que serão realizadas a seguir precisam de privilégios de administrador, assim usaremos o usuário root. Os provedores de autenticação disponíveis são armazenados na tabela *authenticationproviderrow* do banco de dados do Dataverse e podem ser listados com este comando:

```
[dataverse@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders | jq
```

Usaremos um arquivo JSON contendo o *Client ID* e o *Client Secret* para este *authenticationProviders*. Para começar, você precisará baixar o arquivo de modelo JSON correspondente ao provedor ORCID. Há dois modelos para uso do ORCID, sendo um público e outro dos membros. Nessa demonstração usaremos a API pública.

```
[dataverse@host] # cd /home/dataverse
[dataverse@host] # wget
https://guides.dataverse.org/en/latest/_downloads/a1866d73ff7eec1171ddd7f94e8508cd/orcid-public.json
-- O link muda constantemente então talvez seja necessário criar o arquivo. --
```

Se o arquivo não estiver disponível precisaremos criaremos um conforme descrito a seguir:

```
[dataverse@host] # nano /home/dataverse/orcid-public.json
{
  "id": "orcid-public",
  "factoryAlias": "oauth2",
  "title": "ORCID",
  "subtitle": "",
  "factoryData": "type: orcid | userEndpoint: https://pub.orcid.org/v2.1/{ORCID}/person | clientId:
  FIXME | clientSecret: FIXME",
  "enabled": true
}
```

Edite o modelo JSON e substitua os dois valores **FIXME** pelo *Client ID* e pelo *Client Secret* que você obteve na ORCID. Em seguida, use o comando curl para converter para a instalação do Dataverse:

```
[dataverse@host] # curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --upload-file
orcid-public.json http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders
```

Após reiniciar o Dataverse, que está rodando sobre o domínio do Payara, você deverá ver o novo provedor em "Outras opções" na página de Login:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl stop payara.service
[dataverse@host] # sudo systemctl start payara.service
```

Figura 16 - Tela de login do Dataverse

10.1.3. Desabilitar\remover o OAuth

Desabilitar o OAuth, por padrão, é uma configuração que não está presente na instalação e assim todas as autenticações por OAuth são permitidas. Se esta configuração estiver presente, mas sem nenhum valor especificado, a permissão estará ativa. Para desabilitar toda a autenticação OAuth usamos o comando:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '{"default":"false"}'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:AllowRemoteAuthSignUp
```

Para desativar apenas alguma autenticação OAuth, como por exemplo o Google, usamos o comando:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d '{"default":"true","google":"false"}'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:AllowRemoteAuthSignUp
```

Dessa forma serão mantidas todas as outras autenticações, exceto o provedor indicado. Essa prática é útil para manutenção das credenciais ou ajustes nas configurações dos provedores.

Para remover um provedor, liste os provedores da instalação, anote o id e remova com o comando informado:

```
[dataverse@host] # curl http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders | jq  
[dataverse@host] # curl -X DELETE  
http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders/id
```

Com essa ação é possível refazer a configuração de um provedor de autenticação. No exemplo do ORCID, se for substituído o segredo, é necessário remover o provedor e posteriormente reinserir na instalação com as novas credenciais.

10.2. Autenticação Federada – Shibboleth

O suporte para o Shibboleth no Dataverse é constituído do módulo Apache *mod_shib*, no *daemon shibd*, e da biblioteca *Javascript Embedded Discovery Service (EDS)*, todos distribuídos pelo *Shibboleth Consortium*. O EDS é fornecido com o Dataverse, mas o *mod_shib* e *shibd* devem ser instalados e configurados conforme as instruções a seguir.

Somente o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e derivados foram testados (versões x86_64) pela equipe do Projeto Dataverse. O Ubuntu e o Debian não são oficialmente suportados pelo projeto Shibboleth, mas podem ser utilizados.

10.2.1. Pré-requisito

O projeto Shibboleth possui um formulário *web* que permite que seja gerada a informação de qual repositório será usado para cada sistema. É recomendado que se use esse gerador para o seu sistema operacional, se o mesmo não for o que estamos utilizando neste tutorial. Como estamos usando o Oracle Linux 9 temos de alterar nosso repositório para incluir as fontes do Shibboleth específicas para nossa versão.

<https://shibboleth.net/downloads/service-provider/RPMS/>

Na página mencionada, em *Supported Plataforms*, selecionamos a opção *RHEL 9* e clicamos no botão *Generate*. O resultado deverá ser colado no final do arquivo de repositórios. É importante que seja gerado o arquivo, pois as informações podem sofrer alterações:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/yum.repos.d/oracle-linux-ol9.repo
[shibboleth]
name=Shibboleth (rockylinux9)
# Please report any problems to https://shibboleth.atlassian.net/jira
type=rpm-md
mirrorlist=https://shibboleth.net/cgi-bin/mirrorlist.cgi/rockylinux9
gpgcheck=1
gpgkey=https://shibboleth.net/downloads/service-provider/RPMS/cantor.repomd.xml.key
enabled=1
```

O módulo Shibboleth será instalado com o comando abaixo. Se ocorrer algum erro como *skipped* no arquivo de repositórios então deverá ser revisado o arquivo gerado anteriormente.

```
[dataverse@host] # sudo yum install shibboleth -y
```

As portas usadas pelo Payara devem estar **configuradas para o padrão**. Caso tenha alterado será necessário reverter o processo com os comandos abaixo:

```
[dataverse@host] # cd /usr/local/payara7/glassfish/bin/
[dataverse@host] # ./asadmin set server-config.network-config.network-
listeners.network-listener.http-listener-1.port=8080
[dataverse@host] # ./asadmin set server-config.network-config.network-
listeners.network-listener.http-listener-2.port=8181
```

Vamos verificar se o AJP já está habilitado, o que provavelmente está, pois é executado na instalação.

```
[dataverse@host] # /usr/local/payara7/glassfish/bin/./asadmin list-network-listeners
http-listener-1
http-listener-2
admin-listener
jk-connector
Command list-network-listeners executed successfully.
```

Porém, se a resposta for negativa use o comando:

```
[dataverse@host] # ./asadmin create-network-listener --protocol http-listener-1 --
listenerport 8009 --jkenabled true jk-connector
```

Precisamos reforçar um pouco mais a segurança do https para evitar ataques como o *FireSheep* e para isso editaremos o nosso *VirtualHosts* do arquivo *cde* de configuração do nosso servidor web.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/httpd/conf.d/01-dataverse.conf
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Adicionaremos ao arquivo citado na seção “4.1. Forçando o https” os comandos abaixo em vermelho o salvaremos o arquivo de configurações do Apache HTTPD. Esse é o nosso arquivo de exemplo.

```
VirtualHost *:443>
  ServerName meudominio

  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

  # ProxyPreserveHost On
  # ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
  # ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
  ServerName meudominio
  CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
  ErrorLog /var/log/httpd/error.log

  RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
  RequestHeader set X-Forwarded-Port "443"

  SSLEngine On
  SSLCertificateFile "meudominio.crt"
  SSLCertificateKeyFile "meudominio.key"
  SSLCertificateChainFile "meudominio.pem"

  # don't pass paths used by Shibboleth to Payara
  ProxyPassMatch ^/Shibboleth.sso !
  ProxyPassMatch ^/shibboleth-ds !
  # pass everything else to Payara
  ProxyPass / ajp://localhost:8009/ timeout=600
  <Location /shib.xhtml>
    AuthType shibboleth
    ShibRequestSetting requireSession 1
    require valid-user
  </Location>

  ProxyPreserveHost On
  ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>
```

Colocamos também nas configurações do Shibboleth um tempo limite para a conexão (timeout=600), para o caso de *upload* de arquivos grandes, pois o HTTPS pode derrubar prematuramente a conexão antes que o *upload* seja processado. Isso é algo opcional, dependerá de algum monitoramento para ser utilizado com mais tempo do que o definido aqui.

10.2.2. Configurando o Shibboleth

Após a instalação do Shibboleth foram gerados os arquivos de configuração em */etc/shibboleth* que precisaremos alterar. O *shibboleth2.xml* é onde vamos alterar o host padrão pelo seu domínio e adicionar a informação do AJP:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/shibboleth/shibboleth2.xml
```

```
<ApplicationDefaults entityID=" https://meudominio/shibboleth"
REMOTE_USER="eppn subject-id pairwise-id persistent-id"
cipherSuites="DEFAULT:!EXP:!LOW:!aNULL:!eNULL:!DES:!IDEA:!SEED:!RC4:!3DES:!kRSA:!SSLv2:!SSLv3:!T
LSv1:!TLSv1.1"
attributePrefix="AJP_">
```

Agora podemos finalizar a instalação do Shibboleth no Dataverse, reiniciando os serviços do Apache e do *shibd*, além de habilitá-lo na inicialização.

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart httpd.service
[dataverse@host] # sudo systemctl restart shibd.service
[dataverse@host] # sudo systemctl enable shibd.service
```

Vamos adicionar o Provedor de Autenticação à instalação do Dataverse criando um arquivo json e executando o comando de aplicação.

```
[dataverse@host] # nano /home/Dataverse/shibboleth.json
{
  "id": "shib",
  "factoryAlias": "shib",
  "enabled": true
}
[dataverse@host] # sudo curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --upload-file
shibboleth.json http://localhost:8080/api/admin/authenticationProviders
```

Agora, ao clicarmos em *Log In* no nosso Dataverse veremos a opção *Your Institution* além das demais já existentes, se configuradas. Assim concluímos a configuração do Shibboleth, mas ainda não configuramos um Provedor de Identificação.

Figura 17 - Tela de login do Dataverse

10.2.3. Provedor de Identidade

Nessa seção consideramos que já tenha sido feito contato com o Provedor de Identidade para que possamos inserir as informações restantes. Em casos de desenvolvimento é importante entrar em contato com o Provedor de Identidade e solicitar uma *SandBox* para que não sejam usadas informações reais dos usuários. Quando em produção a configuração poderá ser realizada apenas nos arquivos necessários. Caso não tenha as informações do Provedor de Identidade não será possível finalizar o processo.

Envie para o Provedor de Identidade o arquivo de metadados para que seu Dataverse seja incluído na lista de confiança.

<https://seudomínio/Shibboleth.sso/Metadata>

Ao receber a confirmação do Provedor de Identidade podemos alterar os arquivos de configuração do Shibboleth e permitir o acesso dos usuários. Precisamos alterar três arquivos especificamente:

- partner-metadata.xml
- shibboleth2.xml
- attribute-map.xml

O arquivo *partner-metadata.xml* deve ser fornecido pelo Provedor de Identidade e colocado na pasta `/etc/shibboleth`. Essa informação será necessária para as alterações a serem realizadas no próximo arquivo.

Em *shibboleth2.xml* faremos as alterações necessárias para estabelecer a comunicação com o Provedor de Identidade. Apenas altere as seções identificadas e salve o arquivo:

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/shibboleth/shibboleth2.xml
```

```
<SSO entityID="https://provedor/idp/shibboleth"
discoveryProtocol="SAMLDS" discoveryURL="https://provedor/WAYF">
SAML2
</SSO>
```

```
<!-- Aqui usaremos o nome do arquivo enviado pelo Provedor. -->
<MetadataProvider type="XML" validate="true" path="partner-metadata.xml"/>
```

```
<!-- Aqui informamos o nome do nosso arquivo de mapeamento de atributos. -->
<AttributeExtractor type="XML" validate="true" reloadChanges="false" path="attribute-map.xml"/>
```

Sobre o arquivo *attribute-map.xml* é importante mencionar que nem sempre as informações que ele solicita serão atendidas pelo Provedor de Identidade. É esperado que apenas os campos necessários para executar o *login* no Dataverse sejam mapeados. Você pode editar o arquivo e comentar os campos desnecessários ou incluir outros que forem fornecidos pelo Provedor de Identidade.

Reinicie os serviços `https` e `shibd` para que as alterações sejam concluídas:

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart httpd.service
[dataverse@host] # sudo systemctl restart shibd.service
```

10.2.4. Sincronizar Data e Hora

Quando estamos em uma relação de confiança com um domínio é importante lembrar que a data e hora entre os servidores devem estar sincronizadas. Um minuto de diferença pode ser a chave para conseguir com sucesso uma conexão com o Provedor de Autenticação ou a negação do acesso.

Verifique com o seu Provedor de autenticação o horário do servidor e ajuste o seu Dataverse conforme o necessário.

```
[dataverse@host] # sudo timedatectl status
```

Se a hora estiver divergente com o servidor de autenticação, ative a sincronização e reinicie o serviço.

Para distribuições baseadas em RHEL, como o Oracle Linux:

```
[dataverse@host] # sudo timedatectl set-ntp true
[dataverse@host] # sudo timedatectl set-timezone Brazil/East
[dataverse@host] # sudo systemctl restart chronyd
```

```
[dataverse@host] # sudo timedatectl status
```

Para distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu:

```
[dataverse@host] # sudo timedatectl set-ntp true
```

```
[dataverse@host] # sudo timedatectl set-timezone America/São_Paulo
```

```
[dataverse@host] # sudo timedatectl status
```

11. Upload e gerenciamento de arquivos

11.1. Upload

O Dataverse oferece diversas formas de realização do *upload* de arquivos em Datasets, sejam por recursos próprios ou com o apoio de ferramentas externas. Algumas dessas possibilidades são:

- HTTP Upload, recurso padrão pela interface web, onde o limite de tamanho para *upload* de arquivos varia de acordo com a instalação do Dataverse;
- Dropbox Upload, algumas instalações de Dataverse permitem o *upload* de arquivos diretamente do Dropbox. Se habilitado, clique no botão “Upload do Dropbox”, faça login no Dropbox na janela pop-up e selecione os arquivos que deseja transferir;
- Folder Upload, algumas instalações do Dataverse permitem o envio de arquivos de uma pasta local e suas subpastas. Para mais detalhes procure informações em DVWebloader;
- rsync + SSH, sincronizando arquivos e diretórios entre sistemas;
- DVUploader, um aplicativo usado por linha de comando. O DVUploader é uma ferramenta de código aberto, para mais informações acesse a documentação em <https://github.com/GlobalDataverseCommunityConsortium/dataverse-uploader>.

11.2. Ingestão de dados tabulares

A formação de dados tabulares se dá para facilitar a interoperabilidade entre diferentes formatos de arquivo, transformando-os em um tipo de arquivo universal (.tab). Os tipos de arquivo que podem ser transformados em .tab são: SPSS (versão 7 até 22); STATA (versão 4 até 15); R (até a versão 3); Excel (XLSX apenas); e CSV.

Sobre o formato XLSX, se o arquivo tiver múltiplas planilhas, apenas a primeira será transformada em dados tabulares. Para que todas as planilhas sejam convertidas é necessário subir uma de cada vez em arquivos separados. Ainda assim, se for submetido um arquivo com múltiplas planilhas e apenas a primeira for convertida, quando for realizado o *download* serão disponibilizadas todas as planilhas do arquivo.

A ingestão de dados tabulares consome CPU e memória e, dependendo do tamanho do arquivo, pode consumir tantos recursos do servidor que ele fica indisponível por algum tempo.

O Dataverse não limita o tamanho dos arquivos para *ingest*.

Para controlar o processo de *ingest* de arquivos é possível indicar para o Dataverse o tamanho dos arquivos permitidos.

Por exemplo, para limitar arquivos até 2GB usamos o comando:

```
[dataverse@Local] # curl -X PUT -d 2000000000  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:TabularIngestSizeLimit
```

Por delimitar apenas um tipo de arquivo, como o RData, em 100MB, usamos o comando:

```
[dataverse@Local] # curl -X PUT -d 100000000  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:TabularIngestSizeLimit:Rdata
```

11.3. Arquivos compactados

Os arquivos compactados no formato .zip são descompactados automaticamente. Se o arquivo .zip carregado contiver uma estrutura de pastas, a instalação do Dataverse acompanhará essa estrutura. No momento essa opção não funciona para outros arquivos de compactação, como tar.gz, sendo assim esses arquivos serão depositados ainda compactados, da mesma forma que foram depositados.

11.3.1. Aumentado o tamanho limite do zip de download

Por padrão, o limite de tamanho para *download* dos arquivos compactados do tipo .zip no Dataverse é de 100MB.

Para aumentar o limite para 1GB, por exemplo, utilize o comando abaixo:

```
[dataverse@host] # curl -X PUT -d 1000000000
http://localhost:8080/api/admin/settings/:ZipDownloadLimit
```

12. Herança de permissões nos Sub-Dataverses

Podem ser definidos no Dataverse para que as coleções recém-criadas herdem o conjunto de usuários e/ou grupos internos que possuem atribuições para essas funções na coleção do Dataverse de hierarquia superior. Ou seja, esses usuários/ grupos receberão as mesmas funções na nova coleção do Dataverse, além do criador da nova coleção do Dataverse ter uma função de administrador. Essa função não vem habilitada por padrão, pois pode ser útil manter restrições de acesso comum em situações em que várias organizações compartilham uma mesma instalação do Dataverse ou onde há muitos colaboradores externos.

O padrão é que apenas o criador da nova coleção do Dataverse tenha uma função atribuída. Para consultar as configurações do seu Dataverse, utilize o comando abaixo:

```
[dataverse@host] # curl -X GET http://localhost:8080/api/admin/settings |jq
{
  "status": "OK",
  "data": {
    ...
    ":InheritParentRoleAssignments": "*",
    ...
  }
}
```

O resultado acima, suprimidas as demais informações, mostra que a herança está habilitada nesse Dataverse. Caso não estivesse a informação não estaria contida na resposta.

Quando configuramos o modo de herança alteramos o parâmetro identificado como *InheritParentRoleAssignments*, que quando configurado para *true* faz com que novos Dataverses criados herdem as permissões de usuários e/ou grupos do Dataverse superior a ele. Atente que funciona apenas para os novos dataverses, os que já estiverem criados não herdam essa configuração. O '*' significa que serve para todos os papéis, se for necessário especificar papéis, é possível substituir por 'admin,curator,contributor'.

DICA! Para facilitar a gestão de autorizações, é aconselhável criar grupos de acesso. Os grupos criados em dataverses superiores estarão disponíveis na página de permissões dos dataverses para serem atribuídos a um papel. Entretanto, os grupos criados no dataverse inferior não estarão disponíveis nos dataverses superiores na aba de permissões. Para editar os grupos é necessário navegar para o dataverse no qual eles foram criados.

Para configurara a herança em todos os novos dataverses, utilize o comando abaixo:

```
[dataverse@host]$ curl -X PUT -d '*'  
http://localhost:8080/api/admin/settings/:InheritParentRoleAssignments
```

Após a configuração da variável *InheritParentRoleAssignments*, para que os Dataverses já criados também recebam essa configuração, é possível utilizar o comando abaixo para replicar as permissões configuradas (* ou curator ou admin, etc) pelos Dataverses de um Dataverse superior:

```
[dataverse@host] # curl -X GET  
http://localhost:8080/api/admin/dataverse/{identificador-dataverse-  
pai}/addRoleAssignmentsToChildren
```

13. Inclusão de *templates* de datasets

Para facilitar o mesmo padronizar o preenchimento do formulário de submissão dos *datasets*, é possível incluir *templates* previamente preenchidos com metadados no Dataverse, que podem ser carregados no início no formulário de submissão.

A inclusão destes *templates* geralmente é feita via portal do Dataverse, na área do Dataverse onde serão aplicados os *templates*, conforme abaixo:

Figura 18 - Seleção de criação de template

Figura 19 - Edição e recursos do template

É possível automatizar a criação de *templates* por meio da API no Dataverse, mas para isso é necessário criar um arquivo *.json* descrevendo todos os campos do *template*. A *API_TOKEN* do servidor do Dataverse também se faz necessária no processo, cujo valor pode ser obtido na aba “Dataverse Admin” e “API Token”.

O arquivo *.json* com a descrição do *template* também pode ser extraído de um outro Dataverse onde o *template* tenha sido criado manualmente e editado para atender às suas necessidades.

Para extrair o arquivo .json descrevendo um template de dataverse utilize os seguintes comandos:

```
[dataverse@host] # export API_TOKEN=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (sua chave)
[dataverse@host] # export SERVER_URL=http://localhost:8080
[dataverse@host] curl -H "X-Dataverse-key:$API_TOKEN" -X GET
"$SERVER_URL/api/dataverses/<identificador-dataverse-contém-o-template>/templates" |
jq > template_exemplo.json
```

Para incluir um *template* de Dataverse descrito em um arquivo .json, copie o arquivo *template_exemplo.json* gerado com o comando a acima no servidor do Dataverse em que se deseja criar o *template*, dê autorização para o usuário *dataverse* neste arquivo e execute os comandos abaixo:

```
[dataverse@host] # export API_TOKEN=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (sua chave)
[dataverse@host] # export SERVER_URL=http://localhost:8080
[dataverse@host] # curl -H "X-Dataverse-key: $API_TOKEN" -X POST
"$SERVER_URL/api/dataverses/root/templates" --upload-file template_exemplo.json
```

Por padrão os *templates* são herdados pelos dataverses, ou seja, se o *template* for criado no Dataverse raiz, todos os dataverses irão herdar sua definição. Assim o *template* estará disponível para ser escolhido no formulário de submissão, mesmo nos dataverses criados antes da inclusão do *template*.

Figura 20 - Selecionando um template para o novo Conjunto de dados

Para editar um *template* é necessário utilizar o menu do Dataverse no qual ele foi inserido.

Dataverse - Desenvolvimento > ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável >

Gerenciar Modelos de Conjunto de Dados – Crie um modelo pré-preenchido com valores padrão de campos de metadados, como Afiliação do Autor, ou adicione instruções nos campos para orientar depositantes sobre os metadados esperados.

Incluir Modelos de Dataverse - Desenvolvimento + Criar Modelo de Conjunto de Dados

Nome do Modelo ↕	Data de Criação ↕	Uso ↕	Ação
Modelo ODS 01	3 Ebr. 2026	0	Tornar Padrão Editar Modelo
Modelo ODS 02	3 Ebr. 2026	0	Tornar Padrão Editar Modelo

Figura 21 - Página de gestão e edição dos templates de Conjuntos de dados

14. Ferramentas externas (External Tools)

Apresentamos as ferramentas externas do Dataverse, que podem fornecer recursos adicionais que não fazem parte do próprio Projeto Dataverse, como visualizações de arquivos de dados, áudio e vídeo e curadoria. Nós iremos documentar aqui a instalação de algumas dessas ferramentas.

Os comandos abaixo servem para gerenciar as *External Tools* no seu ambiente:

```
[dataverse@localhost] # curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools | jq
-- Mostra todas as external tools instaladas e seus Ids --

[dataverse@localhost] # export TOOL_ID=id
[dataverse@localhost] # curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools/$TOOL_ID |
jq
-- Apresenta informação apenas da External Tools selecionada pelo TOOL_ID --

[dataverse@host] # export TOOL_ID=id
[dataverse@host] # curl -X DELETE
http://localhost:8080/api/admin/externalTools/$TOOL_ID
-- Remove a instalação do External Tools selecionada --
```

14.1. Instalações em nuvem

Muitas ferramentas podem ser executadas sem necessidade de *download*, simplesmente executando o comando cURL correspondente para registrá-los em sua instância local do Dataverse.

Se você não for realizar modificações à ferramenta, esta é a opção recomendada, pois a ferramenta irá se manter atualizada automaticamente pelos desenvolvedores. Há um comando por *mimetype* do que você deseja visualizar (ou seja, vários comandos para cobrir diferentes tipos de imagens). Você pode executar qualquer/todos os comandos que desejar.

O catálogo de External Tools está disponível no endereço abaixo:

```
https://guides.dataverse.org/en/latest/admin/external-tools.html#inventory-of-external-tools
```

14.1.1. TurboCutador – ICPSR

O TurboCurator, do ICPSR, auxilia os depositantes de dados fornecendo recomendações para aprimorar a qualidade dos metadados antes ou depois publicação. O TurboCurator pode ser instalado no Dataverse a partir da versão 6.1.

Assim que o conjunto de dados do Dataverse for criado, o TurboCurator poderá ser utilizado. Recomenda-se que os depositantes de dados preencham o máximo possível de campos de metadados. Embora o TurboCurator tenha como objetivo aprimorar os metadados antes da publicação, a ferramenta também pode ser usada para conjuntos de dados já publicados. Atualmente, o TurboCurator deve ser usado apenas para dados não sensíveis.

O TurboCurator gera recomendações com base na tecnologia ChatGPT da OpenAI e na lógica de sugestões do ICPSR. As sugestões são fornecidas para título, descrição e palavras-chave. Os depositantes de dados podem aceitar, ignorar ou modificar sugestões, ou copiar manualmente as recomendações de metadados de volta para seu repositório. As melhorias nos metadados facilitarão a localização e a reutilização dos dados por outras pessoas.

Algumas configurações iniciais são necessárias no Dataverse para o correto funcionamento do TurboCurator em sua instalação de Dataverse, como habilitar o CORS para o site da ICPSR.

Comandos para habilitar o CORS no Dataverse para uso do TurboCurator:

```
[dataverse@localhost] # cd /usr/local/payara7/glassfish/bin
[dataverse@localhost] # ./asadmin create-jvm-options '-
Ddataverse.cors.origin=https://turbocurator.icpsr.umich.edu'
[dataverse@localhost] # ./asadmin create-jvm-options '-
Ddataverse.cors.methods=GET,POST,OPTIONS,DELETE,PUT'
[dataverse@localhost] # ./asadmin create-jvm-options '-
Ddataverse.cors.headers.allow=Accept,Content-Type,X-Dataverse-key,Range'
[dataverse@localhost] # ./asadmin create-jvm-options '-
Ddataverse.cors.headers.expose=Accept-Ranges,Content-Range,X-Custom-Header'
[dataverse@localhost] # ./asadmin stop-domain
[dataverse@localhost] # ./asadmin start-domain
```

Os comandos acima criam a configuração do CORS no Dataverse para o endereço <https://turbocurator.icpsr.umich.edu>. Evite o uso de '*' como endereço, pois isso abre o Dataverse para todos os sites. Preferencialmente usa uma lista de endereços, separados por vírgula, caso queira adicionar mais sites.

Mas afinal o que é **CORS**? O *Cross-Origin Resource Sharing* é um mecanismo de segurança que controla quais recursos de um domínio podem ser acessados por páginas hospedadas em outro domínio. Por padrão, os navegadores seguem a Política de Mesma Origem (Same-Origin Policy ou SOP). Isso significa, na prática, que um *script* rodando em um exemplo.com só pode fazer requisições para o próprio exemplo.com. Isso evita que sites maliciosos leiam dados de outras páginas onde você está logado e enviem essas informações para servidores de terceiros.

O CORS flexibiliza essa regra. Quando uma página precisa fazer uma chamada para um domínio diferente (uma origem cruzada), o navegador verifica se o servidor de destino autoriza essa ação. No nosso caso, o site do TurboCurator precisa de permissão para ler os dados do nosso site do Dataverse. Por isso colocamos apenas o site do TurboCurator como permitido. Se necessário que outros sites tenham permissão devemos colocar eles em lista, nunca usando o '*' como origem.

Na página do Turbo Curator podemos fazer o download do arquivo json para ativar a configuração da External Tools. Vamos fazer o download na pasta do usuário dataverse e executar sua instalação:

```
[dataverse@localhost] # cd /home/dataverse
[dataverse@localhost] # wget
https://turbocurator.icpsr.umich.edu/tc/turbocurator_manifest.json
[dataverse@localhost] # curl -X POST -H 'Content-type: application/json'
http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file
turbocurator_manifest.json
```

Como usar o TurboCurator? Faça login no Dataverse, navegue até um conjunto de dados e no menu lateral selecione TurboCurator by ICPSR. Clique em Continuar no pop-up que será aberto.

Figura 22 – Acesso ao TurbCurator

Ao ser direcionado ao site do TurboCurator é necessário validar as duas *checkbox* e clicar em *Submit* para que as recomendações sejam geradas.

Figura 23 – Permissões de uso

Aguarde o processamento das informações e verifique as sugestões.

Figura 24 – Tela de recomendações

14.1.2. Ask The Data

O AsktheData é uma ferramenta experimental que permite fazer perguntas em linguagem natural sobre os dados contidos nas tabelas do Dataverse (dados tabulares). Consulte o arquivo README.md em <https://github.com/IQSS/askdataverse/tree/main/askthedata> para obter instruções sobre como adicionar o AsktheData à sua instalação local do Dataverse.

Esse código experimental analisa dados tabulares com consultas em linguagem natural. O LLM analisa apenas o conteúdo dos dados tabulares e não a descrição do conjunto de dados ou quaisquer metadados.

O código recebe uma consulta em linguagem natural como entrada, a transforma em uma consulta SQL, executa a consulta no banco de dados e tenta traduzir o resultado de volta para a linguagem natural. Os dados são baixados localmente, portanto, se forem muito grandes (acima de 150MB), a ferramenta pode demorar um pouco para carregar ou apresentar a mensagem de *reload*. Como o código não possui memória, então cada consulta é independente.

Vamos fazer o *download* do arquivo `askthedata.json` e depois incorporar a ferramenta a nossa instalação do Dataverse:

```
[dataverse@localhost] # cd /home/dataverse
[dataverse@localhost] # wget
https://raw.githubusercontent.com/IQSS/askdataverse/main/askthedata/askthedata.json
[dataverse@localhost] # curl -X POST -H 'Content-type: application/json'
http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file askthedata.json
```

Não é necessário parar/reiniciar o serviço do Payara. Atualize sua sessão do navegador e siga até um conjunto de dados publicados. O símbolo do AskTheData aparecerá como uma opção ao lado dos arquivos de dados tabulares.

Figura 25 - Tela exemplo de Ask the Data

14.2. Instalação local

14.2.1. Visualizadores

Para usar ferramentas locais é necessário entender que a manutenção destas fica sob sua responsabilidade, o que inclui tratar as vulnerabilidades e erros de código que possam surgir. Usar ferramentas externas é uma estratégia a ser avaliada, para ter sempre as mesmas atualizadas, quando a comunidade o faz, e a certeza de que as vulnerabilidades estarão fora do seu servidor. Porém, da mesma forma, seus arquivos serão enviados para servidores externos para serem processados, o que em alguns cenários não é nem perto do ideal, como em uma área corporativa.

Ciente disso, a decisão de usar as ferramentas locais deve ser avaliada com critérios. Se de acordo e com manutenção planejada elas podem ser implantadas no seu ambiente.

Usaremos como exemplo o próprio catálogo do *dataverse-previewers* para realizar a instalação local. Na página do Dataverse há documentações que ensinam como criar suas próprias ferramentas, mas não abordaremos essas ações nesse guia.

Por padrão, os visualizadores fazem referência a diversas bibliotecas JavaScript e arquivos de estilo de seus locais originais na web. Uma instalação local não precisa acessar outros sites. Vamos baixar o repositório do *dataverse-previewers* para nosso servidor local, acessar o diretório onde o *script localinstall.sh* está localizado e executar.

O *script* fará o *download* de todos os arquivos JavaScript e CSS externos necessários para os visualizadores da versão especificada e atualizará os comandos de configuração de exemplo nos arquivos *6.1curlcommands.md*, *5.2curlcommands.md* e *pre5.2curlcommands.md* para referenciar sua URL local.

```
[dataverse@host] # cd /var/www
[dataverse@host] # sudo git clone https://github.com/gdcc/dataverse-previewers.git
[dataverse@host] # cd dataverse-previewers
[dataverse@host] # sudo ./localinstall.sh previewers/v1.5 https://<domínio>/dataverse-
previewers
```

No exemplo acima, o uso dos parâmetros `previewers/v1.5` e `https://domínio/dataverse-previewers` resultaria em comandos curl de exemplo onde o arquivo `TextPreview.html` estaria disponível em:

```
https://<domínio>/dataverse-previewers/previewers/v1.5/TextPreview.html
```

Com essa informação podemos montar nosso arquivo de configuração web para que as solicitações sejam encaminhadas ao local correto.

```
[dataverse@host] # sudo nano /etc/httpd/conf.d/01-dataverse.conf
-- Coloque as informações em destaque antes de ProxyPreserveHost On --

ProxyPass /dataverse-previewers !
Alias /dataverse-previewers/ /var/www/dataverse-previewers/
<Directory /var/www/dataverse-previewers/>
    Options Indexes FollowSymlinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>
```

```
[dataverse@host] # sudo systemctl restart httpd
```

Usaremos as informações dos arquivos de configuração para registrar no Dataverse nossas ferramentas locais. Identifique dentro do arquivo de comandos o visualizador que quer registrar. Em cada bloco há uma descrição do tipo de arquivo que será usado na variável `contentType`. No nosso exemplo queremos o tipo `application/pdf`.

Após localizar o bloco que queremos você irá notar que há um divisor entre o que precisa ser copiado. O divisor começa em ```bash` e termina em ````. Primeiro alteramos o domínio `gdcc.github.io` em `toolUrl` para o nosso domínio e depois copiamos o bloco. Saia do editor de arquivo e cole a informação na console de comandos do servidor.

```
[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse-previewers
[dataverse@host] # nano 6.1curlcommands.md
-- Vamos até a seção de visualização de arquivos PDF --
-- Altere o gdcc.github.io para o seu domínio --
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' http://localhost:8080/api/admin/externalTools -
d \
{
  "displayName": "Read Document",
  "description": "Read a pdf document.",
  "toolName": "pdfPreviewer",
  "scope": "file",
  "types": ["preview"],
  "toolUrl": "https://gdcc.github.io/dataverse-previewers/previewers/v1.5/PDFPreview.html",
  "toolParameters": {
    "queryParameters": [
      {"fileid": "{fileId}"},
      {"siteUrl": "{siteUrl}"},
      {"datasetid": "{datasetId}"},
      {"datasetversion": "{datasetVersion}"},
      {"locale": "{localeCode}"}
    ]
  },
  "contentType": "application/pdf",
  "allowedApiCalls": [
    {
      "name": "retrieveFileContents",
      "httpMethod": "GET",
```

```

    "urlTemplate": "/api/v1/access/datafile/{fileId}?gbrecs=true",
    "timeOut": 3600
  },
  {
    "name": "downloadFile",
    "httpMethod": "GET",
    "urlTemplate": "/api/v1/access/datafile/{fileId}?gbrecs=false",
    "timeOut": 3600
  },
  {
    "name": "getDatasetVersionMetadata",
    "httpMethod": "GET",
    "urlTemplate": "/api/v1/datasets/{datasetId}/versions/{datasetVersion}",
    "timeOut": 3600
  }
]
}'
-- Esse é o final do bloco que precisamos copiar --
-- Não precisa salvar a informação no arquivo, apenas sair --
[dataverse@host] # -- Cole a informação na console --

```

Podemos fazer o mesmo para arquivos de tabulação. Queremos agora o tipo *text/tab-separated-values*. Após localizar o bloco alteramos a variável *toolUrl* para que use o seu domínio e caminho configurados anteriormente.

```

[dataverse@host] # cd /var/www/dataverse-previewers
[dataverse@host] # nano 6.1curlcommands.md
-- Vamos até a seção de visualização de arquivos PDF --
-- Altere o gdcc.github.io para o seu domínio --
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' http://localhost:8080/api/admin/externalTools -
d '{
  "displayName": "View Data",
  "description": "View the spreadsheet data.",
  "toolName": "spreadsheetPreviewer",
  "scope": "file",
  "types": ["preview"],
  "toolUrl": "https://domínio/dataverse-previewers/previewers/v1.5/SpreadsheetPreview.html",
  "toolParameters": {
    "queryParameters": [
      {"fileid": "{fileId}"},
      {"siteUrl": "{siteUrl}"},
      {"datasetid": "{datasetId}"},
      {"datasetversion": "{datasetVersion}"},
      {"locale": "{localeCode}"}
    ]
  },
  "contentType": "text/tab-separated-values",
  "allowedApiCalls": [
    {
      "name": "retrieveFileContents",
      "httpMethod": "GET",
      "urlTemplate": "/api/v1/access/datafile/{fileId}?gbrecs=true",
      "timeOut": 3600
    },
    {
      "name": "downloadFile",
      "httpMethod": "GET",
      "urlTemplate": "/api/v1/access/datafile/{fileId}?gbrecs=false",
      "timeOut": 3600
    },
    {
      "name": "getDatasetVersionMetadata",
      "httpMethod": "GET",
      "urlTemplate": "/api/v1/datasets/{datasetId}/versions/{datasetVersion}",
      "timeOut": 3600
    }
  ]
}'
-- Esse é o final do bloco que precisamos copiar --
-- Não precisa salvar a informação no arquivo, apenas sair --
[dataverse@host] # -- Cole a informação na console --

```

Referências

QUIGLEY, Elizabeth. The Dataverse Project. Disponível em:

http://dataverse.org/files/dataverseorg/files/introduction_to_dataverse.pdf?m=1447352697.

Acesso em 12/fev./2019.

KING, Gary. An Introduction to the Dataverse Network as an Infrastructure for Data Sharing. *Sociological Methods and Research*, n.36, p. 173–199, 2007.

The Dataverse Project. Disponível em:

<https://guides.dataverse.org/en/latest/admin/metadatumcustomization.html>. Acesso em 18/06/2025.

MIME Type Text, subtype tab-separated-values. Disponível em:

<https://www.iana.org/assignments/media-types/text/tab-separated-values>. Acesso em 06/09/2025.

Caso Camelo. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_case. Acesso em 06/09/2025.

Nações Unidas Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 18/06/2026.